

Benedikt Nutzinger, MSc (WU)

Der Social Return on Investment (SROI)-Ansatz: Ein systematisches Review über Wirkungsmessung von Projekten im Zeitraum 2012– 2020

Master Thesis, September 2021

WU
WIRTSCHAFTS
UNIVERSITÄT
WIEN VIENNA
UNIVERSITY OF
ECONOMICS
AND BUSINESS

MASTER MANAGEMENT
MASTERARBEIT

Der Social Return on Investment (SROI)- Ansatz
Ein systematisches Review über Wirkungsmessung von
Projekten im Zeitraum 2012–2020

Benedikt Nutzinger
H1353082

Beurteiler:
Dr. Christian Grünhaus

Wien, 10. September 2021

Masterarbeit

Deutscher Titel der Masterarbeit	Der Social Return on Investment (SROI)- Ansatz Ein systematisches Review über Wirkungsmessung von Projekten im Zeitraum 2012–2020
Englischer Titel der Masterarbeit	The Social Return on Investment (SROI) Approach A systematic review on impact measurement of projects in the period 2012–2020
Verfasser	Benedikt Nutzinger
Matrikelnummer	H1353082
Studium	Master Management
Beurteiler	Dr. Christian Grünhaus

Hiermit versichere ich, dass

1. ich die vorliegende Masterarbeit selbständig und ohne Verwendung unerlaubter Hilfsmittel verfasst habe. Alle Inhalte, die direkt oder indirekt aus fremden Quellen entnommen sind, sind durch entsprechende Quellenangaben gekennzeichnet.
2. die vorliegende Arbeit bisher weder im In- noch im Ausland zur Beurteilung vorgelegt bzw. veröffentlicht worden ist.
3. diese Arbeit mit der beurteilten bzw. in elektronischer Form eingereichten Masterarbeit übereinstimmt.
4. (nur bei Gruppenarbeiten): die vorliegende Arbeit gemeinsam mit entstanden ist. Die Teilleistungen der einzelnen Personen sind kenntlich gemacht, ebenso wie jene Passagen, die gemeinsam erarbeitet wurden.

Datum 10.09.2021

Unterschrift

Master Thesis

Title of Master Thesis	The Social Return on Investment (SROI) Approach A systematic review on impact measurement of projects in the period 2012–2020
Author	Benedikt Nutzinger
Student ID number	H1353082
Degree program	Master Management
Examiner	Dr. Christian Grünhaus

I hereby declare that

1. I have written this Master thesis myself, independently and without the aid of unfair or unauthorized resources. Whenever content has been taken directly or indirectly from other sources, this has been indicated and the source referenced.
2. This Master Thesis has not been previously presented as an examination paper in this or any other form in Austria or abroad.
3. This Master Thesis is identical with the thesis assessed by the examiner.
4. (only applicable if the thesis was written by more than one author): this Master thesis was written together with

The individual contributions of each writer as well as the co-written passages have been indicated.

Date 10.09.2021

Signature

KURZFASSUNG

Das Thema Wirkungsmessung gewinnt zunehmend an Bedeutung. Dabei führen insbesondere Trends wie Evidence-based policy (EBP), Pay for Success, Nachhaltigkeit und Corporate Social Responsibility (CSR) zu einer steigenden Nachfrage nach Instrumenten für die Wirkungsmessung. Die derzeit umfassendste Methode der Wirkungsmessung ist die Social Return on Investment (SROI)-Analyse. Trotz der großen Verbreitung der SROI-Methode bestehen weiterhin Unklarheiten über die praktische Reichweite des SROI-Ansatzes, wegen dessen unterschiedlicher Anwendung und über den Mehrwert, den die Methode für die beauftragenden Organisationen bringt. Anhand einer Analyse von 111 SROI-Evaluationen wird in der vorliegenden Masterarbeit die Entwicklung des SROI-Ansatzes in den Jahren 2012 bis 2020 in ihrer praktischen Anwendung und der Nutzen der SROI-Methode aus der Praxisperspektive dargestellt. Die Ergebnisse unterstreichen zwar die große Vielfalt und Reichweite der SROI-Analyse, deren Qualität hat sich gemessen an Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Studienberichte jedoch kaum verbessert. Zudem zeigen die Ergebnisse, dass die SROI-Analyse in der Praxis vor allem als eine Informationsquelle zur Unterstützung und Begründung von Entscheidungen genutzt wird, weshalb das Management der beauftragenden Organisation am meisten von der Methode profitieren dürfte. Die Ergebnisse der Arbeit weisen auf die Notwendigkeit einer stärker praxisorientierten Auseinandersetzung mit der SROI-Analyse hin und sollen zur Brückenbildung zwischen Forschung und Praxis beitragen. Weiterer Forschungsbedarf besteht insbesondere im Hinblick auf den Zusammenhang zwischen Qualität und Zweck einer SROI-Studie, wobei besonders der Rigidität des Erhebungsdesigns sowie der Transparenz und der Nachvollziehbarkeit des Studienberichts Beachtung geschenkt werden sollte.

Schlagwörter: Social Return on Investment (SROI)-Analyse, Wirkungsmessung, Management, Entscheidungsfindung

ABSTRACT

The topic of impact measurement is becoming increasingly important. In particular, trends such as Evidence-based policy (EBP), Pay for Success, sustainability and Corporate Social Responsibility (CSR) are leading to an increasing demand for impact measurement tools. Currently, the most comprehensive impact measurement method is the Social Return on Investment (SROI) analysis. Despite the widespread use of the SROI method, there is still confusion about the practical scope of the SROI approach, because of its varying application, and about the added value that the method brings to commissioning organizations. Through an analysis of 111 SROI evaluations, this master's thesis presents the development of the SROI approach in its practical application from 2012 to 2020 and the benefits of the SROI method from a practical perspective. While the results highlight the wide variety and scope of SROI analysis, its quality has hardly improved as measured by transparency and comprehensibility of the study reports. Furthermore, the results show that SROI analysis is used in practice primarily as a source of information to support and justify decisions, which is why the management of the commissioning organization is likely to benefit most from the method. The results of this work point to the need for a more practice-oriented approach to SROI analysis and should help to build bridges between research and practice. Further research is particularly needed on the relationship between the quality and purpose of an SROI study, with particular attention to the rigidity of the study design and the transparency and comprehensibility of the study report.

Keywords: Social Return on Investment (SROI) analysis, Impact Measurement, Management, decision-making

DANKSAGUNG

An dieser Stelle möchte ich mich bei all jenen bedanken, die mich bei der Anfertigung meiner Masterarbeit unterstützt haben. Zuerst gilt mein Dank meinem Betreuer Dr. Christian Grünhaus für die Anregung bei der Themenwahl, die konstruktive Kritik und die ständige Unterstützung, auf die ich immer zählen konnte. Danken möchte ich auch meinem Vater, Prof. Dr. Detlev Nutzinger, für seine wertvollen Ratschläge, meiner Mutter, Mag. Maria Nutzinger-Reisenzein, für ihre immer wieder motivierenden Worte und meinem Onkel, Prof. Dr. Rainer Reisenzein, für seine kritischen Anregungen zu dieser Arbeit. Wichtige Hinweise erhielt ich auch von meinen Arbeitskolleginnen, denen ich auch für ihre unterstützende Motivation danke.

ABBILDUNGSVERZEICHNIS

Abbildung 1: Anzahl der publizierten SROI-Evaluationen pro Jahr	34
Abbildung 2: Anzahl der publizierten Assured und Non-Assured SROI-Evaluationen pro Jahr.....	34
Abbildung 3: Anzahl der publizierten SROI-Evaluationen je Land	35
Abbildung 4: Anzahl der publizierten SROI-Evaluationen je Kontinent	35
Abbildung 5: Themen der publizierten SROI-Evaluationen	36
Abbildung 6: Anzahl der publizierten SROI-Studien je Art der Organisation.....	37
Abbildung 7: Anzahl der publizierten SROI-Studien je Art des Analysten	38
Abbildung 8: Anteil je Analyst in den Jahren 2012–2020	38
Abbildung 9: Transparenz (gesamt).....	40
Abbildung 10: Entwicklung der Transparenz (gesamt).....	40
Abbildung 11: Entwicklung der Transparenz von Assured und Non-Assured SROI-Evaluationen	41
Abbildung 12: Eigenanalyse.....	42
Abbildung 13: Forschungseinrichtung Transparenz	42
Abbildung 14: Öffentliche Verwaltung Transparenz	42
Abbildung 15: Private Beratung Transparenz	43
Abbildung 16: Stiftung Transparenz.....	43
Abbildung 17: Nachvollziehbarkeit (gesamt)	44
Abbildung 18: Entwicklung der Nachvollziehbarkeit (gesamt).....	44
Abbildung 19: Entwicklung der Nachvollziehbarkeit von Assured und Non-Assured SROI-Evaluationen	45
Abbildung 20: Nachvollziehbarkeit je Thema	45
Abbildung 21: Eigenanalyse Nachvollziehbarkeit.....	46
Abbildung 22: Forschungseinrichtung Nachvollziehbarkeit	46
Abbildung 23: Öffentliche Verwaltung Nachvollziehbarkeit	46
Abbildung 24: Private Beratung Nachvollziehbarkeit.....	46
Abbildung 25: Stiftung Nachvollziehbarkeit.....	46
Abbildung 26: Transparenz und Nachvollziehbarkeit Entwicklung (insgesamt)	47
Abbildung 27: Durchschnittlicher SROI-Wert je Jahr	47

TABELLENVERZEICHNIS

Tabelle 1: Vergleich der SROI-Analyse mit anderen Wirkungsanalyseansätzen	22
Tabelle 2: Zusammensetzung des Samples: inkludierte Evaluationen und nicht inkludierte Evaluationen und Prognosen	28
Tabelle 3: Zusammensetzung des Samples: Assured und Non-Assured SROI-Studien	28
Tabelle 4: Themengruppen	30
Tabelle 5: Transparenz je Thema	42

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

CBA	Cost-Benefit-Analyse
CSR	Corporate Social Responsibility
NPO	Nonprofit Organisation
ROI	Return on Investment
SROI	Social Return on Investment

INHALTSVERZEICHNIS

Kurzfassung.....	5
Abstract	6
Danksagung	7
Abbildungsverzeichnis	8
Tabellenverzeichnis	8
Abkürzungsverzeichnis.....	9
Inhaltsverzeichnis	10
1 Einleitung	12
1.1 Problemstellung und Forschungsfrage.....	13
1.2 Zielsetzung und Relevanz.....	13
1.3 Interessenschwerpunkte.....	13
2 Theoretischer Rahmen.....	14
2.1 Entstehungsgeschichte	14
2.2 Aktuelle Entwicklungen	16
2.3 Verortung, Charakteristika und Abgrenzung	18
2.3.1 Verortung	18
2.3.2 Charakteristika	19
2.3.3 Typen von SROI-Analysen	19
2.3.4 Vorteile und Herausforderungen.....	20
2.3.5 Abgrenzung.....	21
2.4 Zweck	24
3 Methodik	25
3.1 Ausgangssituation und Rahmenbedingungen	26
3.2 Forschungsdesign und Forschungsprozess.....	26
3.3 Sampling	27
3.4 Codierung und Auswertung	29
4 Ergebnisse	33
4.1 Entwicklung in regionalem, thematischem Anwendungsbereich.....	33
4.2 Entwicklung in Breite und Umfang	39
4.2.1 Transparenz	39
4.2.2 Nachvollziehbarkeit	43
4.2.3 Methodenerweiterung	47

4.3	Zusammenfassung der Ergebnisse	49
5	Diskussion	49
5.1	Diskussion der Ergebnisse zum regionalen, thematischen Anwendungsbereich.....	49
5.2	Diskussion der Ergebnisse zu Breite und Umfang von SROI-Evaluationen	52
5.2.1	Diskussion zu Transparenz und Nachvollziehbarkeit.....	52
5.2.2	Diskussion zur Methodenerweiterung	54
6	Conclusio	59
7	Literaturverzeichnis.....	61

1 EINLEITUNG

Soziale Organisationen und Unternehmen haben vermehrt den Anspruch, die gesellschaftlichen Wirkungen ihrer Arbeit zu analysieren und für ihre Anspruchsgruppen transparent aufzuzeigen. Für die Wirkungsmessung und Dokumentation des eigenen Handelns bestehen für viele Organisationen aber auch wirtschaftliche Gründe. Organisationen des dritten Sektors müssen sich gegen steigende Konkurrenz behaupten und ihre Legitimation beweisen (Helmig/Purtschert 2006: 200). Für die Vergabe von finanziellen Mitteln durch die öffentliche Hand oder Investoren werden zunehmend Wirkungsnachweise gefordert (Schober/Rauscher 2014: 261) und alternative Finanzierungsansätze wie Pay for Success gewinnen an Bedeutung. Das Interesse an Trends wie wirkungsorientiertem Investieren (Impact Investing) wächst (Berndt/Wirth 2018: 20) und Unternehmen wollen ihr Engagement im Bereich Corporate Social Responsibility (CSR) und Corporate Philanthropy umfangreicher messen und öffentlichkeitswirksamer präsentieren (Schober/Rauscher 2014: 262). Diese Entwicklungen haben zur Folge, dass Instrumente zur Wirkungsmessung immer wichtiger werden.

Der in der vorliegenden Masterarbeit untersuchte Social Return on Investment Ansatz (SROI-Ansatz) gilt als eine der bekanntesten Bewertungsmethoden für Wirkungen. Ziel der Arbeit ist die Analyse und Darstellung von Entwicklung und Veränderungen des Social Return on Investment Ansatzes in der praktischen Anwendung anhand von publizierten Studienergebnissen aus den Jahren 2012 bis 2020.

Im ersten Kapitel wird nachfolgend zunächst auf die Problemstellung des Forschungsthemas eingegangen und die sich daraus ergebende Forschungsfrage präsentiert. Anschließend werden das Forschungsziel formuliert und die Relevanz der Arbeit begründet. Zum Abschluss des ersten Kapitels erfolgt eine Eingrenzung der Forschungsarbeit auf ausgewählte Interessenschwerpunkte.

Inhalt des zweiten Kapitels ist eine zusammenfassende Darstellung der Theorie des Forschungsthemas. Zunächst werden die Entstehungsgeschichte des SROI-Ansatzes näher beschrieben und aktuelle Entwicklungen sowie deren Auswirkungen auf die Bedeutung des Ansatzes aufgezeigt. Im Anschluss daran folgt eine Verortung des Ansatzes, bei der die wesentlichen Charakteristika thematisiert und eine Abgrenzung zu anderen Methoden vorgenommen wird. Abschließend wird auf den Zweck einer SROI-Analyse eingegangen.

In Kapitel drei wird die Wahl der Methodik für den empirischen Teil der Forschungsarbeit begründet. Ausgehend von einer Darstellung der Ausgangssituation, wird das Forschungsdesign vorgestellt und auf das Sampling der Arbeit eingegangen. Den Abschluss des dritten Kapitels bildet eine Beschreibung des Codierungs- und Auswertungsprozesses dieser Masterarbeit.

Das vierte Kapitel widmet sich der Präsentation der Forschungsergebnisse. Anschließend werden die Ergebnisse der Auswertung in Kapitel fünf diskutiert. Dabei werden unter Berücksichtigung von limitierenden Faktoren aus Ergebnissen ableitbare Empfehlungen vorgestellt, welche sich insbesondere an die Praxis, aber auch an die Wissenschaft richten. Das abschließende sechste Kapitel der Masterarbeit beinhaltet eine Conclusio.

1.1 Problemstellung und Forschungsfrage

Trotz des wachsenden Interesses an Instrumenten zur Wirkungsmessung, fehlt es in der Literatur an Übersichtsarbeiten, in denen Stärken und Schwächen sowie Erfahrungen aus durchgeführten Studien zusammenfassend dargestellt werden. Für die Weiterentwicklung von Methoden sind derartige Reviews sowie vergleichende Untersuchungen sehr wertvoll (Rawhouser/Cummings/Newbert 2019: 83). Dabei existiert insbesondere wenig praxisorientierte Literatur, die einen Überblick über die Verbreitung und Entwicklung von bewährten Methoden liefert. Dies gilt vor allem für den SROI-Ansatz, der momentan das „umfassendste“ (Schober/Rauscher 2014: 65) Instrument der Wirkungsanalyse darstellt. Obwohl SROI zu den weitverbreitetsten Messungs- und Bewertungsinstrumenten zählt (Maier et al. 2015: 1807), herrscht ein Mangel an aktuellen Daten, die ihre Nutzung in der Praxis beleuchten. Hier setzt die Masterarbeit mit folgender Forschungsfrage an:

Inwiefern veränderte sich der SROI-Ansatz im Zeitraum 2012–2020 im Hinblick auf den regionalen, thematischen Anwendungsbereich sowie hinsichtlich Breite und Umfang?

1.2 Zielsetzung und Relevanz

Ziel der Masterarbeit ist es, einen Überblick über die praktische Reichweite der Methode zu geben und ihre Entwicklung in den Jahren 2012 bis 2020 aufzuzeigen. Durch die Untersuchung der praktischen Anwendung von SROI-Analysen in verschiedenen Bereichen soll der Versuch unternommen werden, mehr Transparenz auf dem Feld des SROI-Ansatzes zu schaffen und einen besseren Einblick in die unterschiedlichen Anwendungsmöglichkeiten der Methode zu ermöglichen. Der Vergleich ausgewählter Studien soll insbesondere auch die praktische Bedeutung der SROI-Analyse für das Management aufzeigen und die Umsetzung der SROI-Methode über einen praxisorientierten Zugang beleuchten. Das im Rahmen der Masterarbeit durchgeführte systematische Review soll einen wissenschaftlichen Beitrag liefern, der Stärken und Schwächen der praktischen Anwendung darstellt und die Weiterentwicklung und Verbreitung des derzeit umfassendsten Instruments zur Wirkungsanalyse fördert.

Die Relevanz der vorliegenden Masterarbeit ergibt sich aus der angestrebten Klärung folgender Probleme: die bestehende Unklarheit über die praktische Reichweite des SROI-Ansatzes, dessen unterschiedliche Anwendung in der Praxis, bisher wenig beachtete Möglichkeiten der Informationsgewinnung für Entscheidungen des Managements sowie die Weiterentwicklung der Methode in den letzten Jahren. Die Masterarbeit soll zur Klärung dieser Probleme beitragen und damit eine Brückenbildung zwischen Praxis und Forschung fördern.

1.3 Interessenschwerpunkte

Der Fokus der Arbeit liegt auf zwei Bereichen. Zunächst wird die zeitliche Veränderung von SROI-Analysen hinsichtlich des regionalen, thematischen Anwendungsbereichs untersucht. Dabei erfolgt eine Einschätzung des Ausmaßes der Veränderung anhand der vier Indikatoren Art der Organisation, Art des Analytischen, Analysethema und Publikationsland. Durch eine Überprüfung, inwiefern sich

beispielsweise die Art des Analysten bei SROI-Studien in den letzten Jahren verändert hat, wird ein erster Überblick über die Veränderungen von SROI in der Praxis gegeben. Anschließend wird die Veränderung von SROI-Studien in Breite und Umfang überprüft. Hierbei dienen die drei Indikatoren Transparenz, Nachvollziehbarkeit und Methodenerweiterung als Maßstab für das Ausmaß der Veränderung. In Bezug auf die Transparenz und Nachvollziehbarkeit von SROI-Studien, werden die Erhebung, Quantifizierung, Monetarisierung und Berechnung des Deadweight (welche Wirkungen wären auch ohne Intervention aufgetreten?) untersucht. Veränderungen im Bereich der Methodenwahl werden anhand einer Überprüfung der Methoden zur Erhebung, Berechnung des Inputs und Deadweight, sowie zur Durchführung der Monetarisierung von Wirkungen beurteilt.

2 THEORETISCHER RAHMEN

Das folgende Kapitel beinhaltet eine zusammenfassende Darstellung des theoretischen Hintergrunds der SROI-Analyse und ist in vier Abschnitte gegliedert: Zu Beginn wird auf die Entstehungsgeschichte des SROI-Ansatzes eingegangen und erläutert, welche Veränderungen die Entwicklung der Methode in den ersten Jahren maßgeblich beeinflussten. Im Anschluss daran folgt die Thematisierung von aktuellen Entwicklungen im Bereich des Social Return on Investment, unter besonderer Berücksichtigung der Auswirkungen dieser Entwicklungen auf die Zukunft der SROI-Analyse. In einem weiteren Schritt werden der SROI-Ansatz verortet, zentrale Charakteristika des Konzepts dargelegt und eine Abgrenzung zu anderen Mess- und Analysemethoden vorgenommen. Abschließend erfolgt eine Beschreibung des Zwecks von SROI-Analysen.

2.1 Entstehungsgeschichte

Das Thema Wirkungsmessung ist kein neues Phänomen, sondern wird bereits seit den 1960er Jahren in Bereichen wie der Evaluationsforschung, der ökologischen und sozialen Verträglichkeitsprüfung (Social Impact Assessment) oder der Entwicklungshilfe diskutiert (Schober/Then 2015: 7). In den letzten Jahren nahm das Interesse an der Wirkungsmessung jedoch rapide zu. Dies ist insbesondere auf eine Neuorientierung in der Gesellschaft zurückzuführen: die öffentliche Hand, Investoren und Organisationen legen zunehmend mehr Wert auf die Erhöhung des Wirkungsgrades ihrer Tätigkeit und möchten diesen umfassender erheben und evaluieren, anstatt sich reine Effizienzsteigerung zum Ziel zu setzen. Das gesteigerte Interesse an Wirkungen hat zur Folge, dass statt traditioneller, effizienzorientierter Leistungsmessung vermehrt Wirkungsmessung nachgefragt wird. Durch diesen Boom entstanden eine Vielzahl an Ansätzen zur Wirkungsmessung. Mittlerweile existieren über 150 verschiedene Methoden zur Messung von Wirkungen (Florman and Klingler-Vidra, 2016, p. 4), die von Vorlagen für Berichte und reinen Unterstützungsinstrumenten für das organisationale Management bis zu umfangreichen Evaluationsansätzen reichen (Schober/Then 2015: 10). Die Analyse des Social Return on Investment gilt dabei als konzeptionell umfassendster (Schober/Then 2015: 3) und in der Praxis weit verbreiteter Ansatz (Maier et al. 2015: 1807).

Die Social Return on Investment Analyse ist ein Konzept des Social Impact Measurement, welches vom Roberts Enterprise Development Fund (REDF) unter Anleitung von Jed Emerson in den Vereinigten Staaten von Amerika entwickelt wurde. 1990 als Familienstiftung unter dem Namen Roberts Family Foundation in San Francisco zur Förderung von lokalen Nonprofit-Organisationen

gegründet, beschäftigte sich die Stiftung über viele Jahre mit der Herausforderung, den gesellschaftlichen Nutzen von NPOs zu messen und zu bewerten. REDF finanzierte eine Auswahl an Sozialunternehmen und versuchte nicht nur den ökonomischen, sondern auch den sozialen Benefit dieser Sozialunternehmen möglichst umfassend zu bestimmen (REDF 2001: 7). Ziel war es eine Methode zu erarbeiten, mit der sie die gesellschaftliche Rendite ihrer Investitionen für jeden investierten Dollar errechnen und in Form des SROI darstellen konnten (REDF 2001: 8). Mit der Veröffentlichung des Berichts „New Social Entrepreneurs: The Success, Lessons, and Challenge of Non-Profit Enterprise Creation“ (Emerson/Twersky 1996) stellte REDF 1996 schließlich das erste grundlegende Rahmenwerk für die Bewertung des SROI vor (Emerson/Wachowicz/Chun 2000: 133). Das Rahmenwerk entsprach dem Vorgänger der SROI-Analyse und wurde im selben Jahr erstmalig zur retrospektiven Evaluation zweier Sozialunternehmen in der Praxis angewandt (REDF 2001: 6). Da diese Version methodisch jedoch nicht ausgereift war (Emerson/Wachowicz/Chun 2000: 133), arbeitete REDF in den kommenden Jahren an einer Verbesserung des Ansatzes und stellte 2001 das heute als REDF SROI-Modell bekannte Kennzahlensystem vor (Gair 2002: 1). In dem Modell – welches sich am Konzept des Return on Investment (ROI) orientiert – werden im Nonprofit-Sektor genutzte Konzepte der Kosten-Nutzen-Analyse mit klassischen Analysemethoden der Privatwirtschaft vereint (Rosenzweig 2004: 30). Diese beiden Ansätze werden kombiniert, um sowohl die ökonomischen, als auch die sozialen Werte der durch die Investitionen erzielten Rendite zu berücksichtigen. Neu an dem Konzept ist dabei insbesondere die Bestimmung des sozialen Mehrwerts (Rosenzweig 2004: 30). Der Ansatz sieht vor, den durch ein Sozialunternehmen erzeugten Benefit für die Gesellschaft mithilfe von Bewertungsinstrumenten wie dem True Cost Accounting (eine spezielle Form der Kostenermittlung unter Berücksichtigung von negativen externen Effekte für die Umwelt), dem Discounted Cash-Flow und dem Kapitalwert zu ermitteln (REDF 2001: 14). Dabei werden zunächst der Unternehmenswert (Enterprise Value) sowie der Wert des sozialen Zwecks (Social Purpose Value) anhand von Discounted Cash-Flow Berechnungen bestimmt, um sie dann anschließend als gemeinsamen Wert (Blended Value) den getätigten Investitionen gegenüberzustellen (REDF 2001: 22). Während der Unternehmenswert im Rahmen einer herkömmlichen Unternehmensbewertung zustande kommt, erfolgt die Bestimmung des Social Purpose Value über Umwege. So werden sozio-ökonomische Benefits für die Gesellschaft zumeist über Kosteneinsparungen für staatliche Einrichtungen ermittelt (Gair 2002: 4). Als Ergebnis der REDF Methode konnte der Social Return on Investment als Geldwert je investierter Währungseinheit berechnet werden. Die Methode von REDF diente in erster Linie Geldgebern, die anhand der SROI-Berichte erkennen konnten, welche Sozialunternehmen mithilfe der bereitgestellten Finanzmittel einen hohen Wirkungsgrad erzielten. Im Rahmen der SROI-Berechnung erkannte REDF die Relevanz von nicht-finanziellen Informationen (Gair 2009: 9) und trug damit maßgeblich dazu bei, ein umfassenderes Bild von der Leistung sozialer Organisationen zu erhalten. Davon profitierten auch NPOs. Sie erhielten die Möglichkeit, den gesellschaftlichen Nutzen ihrer Dienstleistung über ein umfangreiches Berechnungssystem zu bestimmen und anhand einer einzigen monetären Kennzahl auszudrücken, wodurch sie den Wert ihrer Dienstleistungen leichter an potenzielle Geldgeber kommunizieren konnten. Die Umsetzung der SROI-Analyse nach REDF war jedoch sehr zeitintensiv und kostspielig und beschränkte die Berechnung sozialer Benefits auf staatliche Kosteneinsparungen sowie zusätzliche Steuereinnahmen. Dies führte dazu, dass schon bald andere Organisationen die Pionierarbeit von REDF aufgriffen und nach ihren Vorstellungen veränderten.

Seit der Vorstellung des REDF SROI-Modells in den USA wurde das Konzept vor allem in Großbritannien weiterentwickelt: hier war es zunächst die New Economics Foundation (NEF), die 2003 den SROI-Ansatz in einen UK-Kontext einbettete und dabei das Konzept methodisch und in der praktischen Anwendung veränderte (Nicholls 2017: 128). Ziel von NEF war es, Praktikern einen leichteren Zugang zur SROI-Analyse zu ermöglichen (Lawlor/Neitzert/Nicholls 2008: 6). Dabei rückte unter Anleitung von NEF verstärkt das Management als Adressat der SROI-Analyse in den Fokus. Im Gegensatz zum REDF-Modell sollte die SROI-Analyse nicht mehr ausschließlich ein Berichtsinstrument für Geldgeber sein, sondern auch vom Management genutzt werden, um die Entscheidungsfindung zu erleichtern und das Serviceangebot zu verbessern (Moody/Littlepage/Paydar 2015: 22). Zudem legte NEF mehr Aufmerksamkeit auf die Involvierung von Anspruchsgruppen (Stakeholdern) in der Umsetzung der Analyse (Lawlor/Neitzert/Nicholls 2008: 6) und erweiterte die Methode um ein Wirkungsmodell (Theory of Change) (Moody/Littlepage/Paydar 2015: 22), das auch heute noch in vielen Wirkungsanalysekonzepten zentraler Bestandteil ist. Diese Anpassungen am SROI-Modell wurden von der NEF in mehreren Guidelines dokumentiert (Nicholls 2017: 128). Die NEF-Vorgehensweise wird – im Gegensatz zum REDF-Modell – auch heute noch angewandt.

Weitere wichtige Ereignisse in der Geschichte der SROI-Analyse umfassen insbesondere die Gründung des SROI-Network UK, die Ausarbeitung des SROI-Guides sowie die Schaffung des Dachverbands Social Value International (SVI). 2008 erfolgte zunächst die Gründung des SROI-Network UK. Mit dem Zweck geschaffen, die Standardisierung und Verbreitung des SROI-Modells voranzutreiben, bot sie Praktikern ein Forum zum Austausch von Erfahrungen und Best-Practices (Nicholls 2017: 128). Nur ein Jahr später, erarbeiteten NEF, das SROI Network und weitere Akteure mit finanzieller Unterstützung der britischen Regierung (Then et al. 2017: 14) einen SROI-Guide, der mittlerweile als Standardwerk in verschiedenen Sprachen verfügbar ist (Nicholls 2017: 128). Im Jahr 2014 entstand schließlich der Dachverbands Social Value International, der einzelne nationale SROI-Organisationen unter sich vereinte, um Kooperationen zwischen den verschiedenen Netzwerken zu fördern und gemeinsame Standards zu entwickeln (Nicholls 2017: 128).

2.2 Aktuelle Entwicklungen

Seit einiger Zeit gehört die SROI-Analyse nun zu den meistgenutzten Methoden des Social Impact Measurement (Olsen/Galimidi 2008: 14) und wird insbesondere von Nonprofit-Organisationen angewandt. Aufgrund der steigenden Bedeutung von Themen wie Evidence-based policy (EBP), Pay for Success, Nachhaltigkeit und CSR, ist davon auszugehen, dass Instrumente des Social Impact Measurement in Zukunft weiter an Bedeutung gewinnen werden.

Großen Einfluss auf den gesamten Bereich der Wirkungsmessung und -analyse hat die voranschreitende Ökonomisierung oder „Vermarktlichung“ der Sozialpolitik westlicher Staaten (Berndt/Wirth 2018: 27). Im Zuge der Anpassung der Wohlfahrts- und Sozialpolitik an Marktlogiken (MacLeavy 2016: 252) finden zwei wichtige Veränderungen statt: Eine zunehmend evidenzbasierte Steuerung und Messung auf politischer Ebene (Evidence-based policy) (Mitchell 2017: 752) sowie das Aufkommen einer neuen Form der Sozialpolitik, bei der sozial engagierte, private Investoren die Bereitstellung und Finanzierung sozialpolitischer Aufgaben anstelle des Staat umsetzen

(Mitchell/Sparke 2016: 726-727). Speziell in Großbritannien etablierte sich eine neue politische Logik, bei der die Lösung sozialer Probleme durch marktorientierte Ansätze und eine stärkere Partnerschaft zwischen dem privaten und öffentlichen Sektor angestrebt wird (Mitchell 2017: 752). Dabei wird zur Steuerung der öffentlichen Verwaltung und bei der Vergabe öffentlicher Gelder auf evidenzbasierte Ansätze gesetzt (Kehl et al. 2018: 279) und monetäre Wirkungsbewertung gefordert (HM Treasury 2018: 39). Als Folge dieser Entwicklungen wächst auch das Interesse an neuen Finanzierungsformen für den sozialen Bereich, welche meist unter dem Begriff Social Impact Investing eingeordnet werden (Kehl et al. 2018: 277). Ein besonders für die SROI-Analyse relevantes Finanzierungsinstrument sind Social Impact Bonds, die eine radikalisierte Form des Social Impact Investing darstellen (Chiapello 2015: 26). Der Pay for Success Logik folgend, werden im Rahmen von SIB Projekte sozialer Dienstleister von philanthropischen und privaten Investoren vorfinanziert, welche nur bei erfolgreicher Wirkungserreichung der Projekte den vertraglich vereinbarten Betrag vom Staat erhalten (Fischer/Richter 2017: 105). Für die SROI-Analyse bedeutet der Trend zur evidenzorientierten Sozialpolitik ein wachsendes Interesse an Wirkungsmessmethoden und damit eine gesteigerte Nachfrage nach dem SROI-Ansatz. Als ein umfassendes Instrument der Wirkungsmessung bietet sich SROI aber auch für den Gebrauch von SIBs an und könnte durch deren wachsende Bedeutung ebenfalls profitieren (Cooney 2017: 114).

Eine weitere wichtige Entwicklung findet in der wachsenden Bedeutung des Themas Nachhaltigkeit statt, welches sich auf das Bewusstsein der Gesellschaft sowie die Gesetzgebung und Organisationen auswirkt (Porter/Derry 2012: 35). Dabei werden durch die Nachhaltigkeitsdebatte verstärkt die Kommunikation von gesellschaftlich wünschenswerten Wirkungen verschiedener Akteure gefordert. So besteht sowohl für Jahresberichte von NPOs und die CSR-Berichterstattung von gewinnorientierten Unternehmen, als auch für die öffentliche Verwaltung im Rahmen der Rechenschaftslegung gegenüber Kontrollgremien und ihrer Wählerschaft zunehmend die Forderung, über die gesellschaftlichen Auswirkungen des eigenen Handelns Rechenschaft abzulegen. Nicht zuletzt aufgrund von neuer Gesetzgebung wie der 2014 auf europäischer Ebene verabschiedeten CSR-Richtlinie, welche große Kapitalmarktunternehmen zur Berücksichtigung und Veröffentlichung von nichtfinanziellen Kennzahlen und Wirkungen in ihren CSR-Reports verpflichtet, müssen sich insbesondere auch profitorientierte Unternehmen mit sozialen und ökologischen Wirkungen auseinandersetzen. In Österreich ist die Berichterstattung über nichtfinanzielle Leistungen seit 2017 durch das Nachhaltigkeits- und Diversitätsverbesserungsgesetz (NaDiVeG) verpflichtend geworden (Bernhard/Riedlberger 2019: 40). Allerdings liegen österreichische Unternehmen im Hinblick auf korrekte Nachhaltigkeitsberichterstattung unter dem internationalen Durchschnitt: Im Vergleich zu Norwegen, wo 89 % der Unternehmen nichtfinanzielle Informationen veröffentlichen, sind es in Österreich nur 62 % (Blasco/King 2017: 17). Für österreichische Unternehmen besteht also deutlicher Aufholbedarf. Um nachhaltiges Handeln glaubhaft zu kommunizieren, bietet sich der Einsatz von Wirkungsinstrumenten wie der SROI-Analyse an. Zudem rücken im Rahmen der Diskussion rund um die Themen Nachhaltigkeit und Klimakrise wieder verstärkt Bewertungsmethoden in den Fokus, welche die ökologischen, sozialen und ökonomischen Auswirkungen von Umweltschäden monetär darstellen können. Die zunehmende Bedeutung von Nachhaltigkeit wirkt sich somit auch auf das Thema Wirkungen und die Nachfrage nach Wirkungsinstrumenten aus.

Um diesen gesellschaftlichen Veränderungen besser gerecht zu werden und nachhaltig von ihnen zu profitieren, sollte der SROI-Ansatz weiterentwickelt und methodisch ausgereifter werden. So gilt es unter anderem für verschiedene Anspruchsgruppen angepasste Gebrauchsanleitungen zu erstellen und eine gewisse Standardisierung zu schaffen (Nicholls 2017: 33). Die Weiterentwicklung der Methode verfolgt darüber hinaus das Ziel, die bessere Integrierung von Wirkungsorientierung in interne Accountability-Systeme zu ermöglichen (Nicholls 2017: 33). Durch höhere Standardisierung und automatisierte Sammlung von Wirkungsdaten, sollen in Zukunft Kosten der SROI-Analyse verringert und somit eine kontinuierliche, wirkungsorientierte Steuerung von Organisationen ermöglicht werden (Rauscher/Burger/Schober 2016: 30; Cordes 2017: 104).

2.3 Verortung, Charakteristika und Abgrenzung

Der folgende Abschnitt beschreibt die Verortung und Charakteristika der SROI-Analyse im Vergleich zu anderen bekannten Konzepten der Wirkungsanalyse. Dabei wird zunächst dargelegt, wo die SROI-Analyse konzeptionell einzuordnen ist. Anschließend erfolgt eine Beschreibung der Methode, wobei zusammenfassend wiedergegeben wird, was die Methode konkret auszeichnet, welche unterschiedlichen Typen es gibt und welche Vorteile sowie Herausforderungen dem SROI-Ansatz zugeschrieben werden. Den Abschluss dieses Abschnitts bildet eine Abgrenzung der SROI-Analyse zu anderen populären Wirkungsmessungsansätzen.

2.3.1 Verortung

Die Social Return on Investment Analyse ist als Konzept der Wirkungsmessung der Evaluation zuzuordnen. Als wissenschaftliche Evaluation gilt, wenn spezifische Fälle mit objektiven Vorgehensweisen und fundierten Kriterien von sachkundigen Personen untersucht werden (Kromrey 2001: 107). Es werden drei Hauptformen der Evaluation unterschieden: die Programmkonzeption, die Prozessevaluation und die Wirkungsanalyse (Nutzenanalyse) (Schober/Rauscher/Millner 2013: 454), wobei die SROI-Analyse eine Nutzenanalyse darstellt. Eine spezielle Form der Wirkungs- bzw. Nutzenanalyse ist die ökonomische Evaluation. Bei dieser im Vergleich zu herkömmlichen Wirkungsanalysen unterrepräsentierten Analyseform (Yates 2009: 52), geht es im Prinzip darum, die Kosten einer Intervention in der Evaluation zu inkludieren (Schober/Rauscher/Millner 2013: 461). Zweck der ökonomischen Evaluation ist es, verschiedene Entscheidungsmöglichkeiten im Hinblick auf ihre Kosten und Auswirkungen vergleichend zu analysieren (Drummond et al. 2015: 4). Dabei sollen grundsätzlich die Kosten und Auswirkungen von Entscheidungsalternativen identifiziert, gemessen und bewertet werden, um einen Vergleich zu ermöglichen (Drummond et al. 2015: 4). Ökonomische Evaluationen umfassen vier verschiedene Typen, die von eher einfachen Methoden wie der Kostenanalyse bis hin zum umfassenderen Ansatz der Cost-Benefit-Analyse reichen (Drummond et al. 2015: 11). Die SROI-Analyse kann dabei konzeptionell der Cost-Benefit-Analyse zugeordnet werden, da sie sich in der methodischen Vorgangsweise sehr nahe kommen (Schober/Then 2015: 12). Zusammengefasst liegt die Verortung des SROI-Ansatzes im Bereich der Wirkungsanalyse somit bei den ökonomischen Evaluationen, wobei sie hier wiederum der Cost-Benefit-Analyse am meisten ähnelt.

2.3.2 Charakteristika

Die SROI-Analyse bietet ein Rahmenwerk zum Messen und Bewerten von Wirkungen (Nicholls et al. 2012: 8). Der Fokus der Methode liegt dabei explizit auf Wirkungen, da Wirkungen die Arbeit von verschiedenen Akteuren wesentlich umfassender abbilden als dies bei einer reinen Leistungsbetrachtung der Fall ist. Die SROI-Analyse zeichnet sich dadurch aus, dass neben den finanziellen, speziell auch die sozialen und ökologischen Wirkungen von Interventionen berücksichtigt werden (Nicholls et al. 2012: 8). Organisationen, Zielgruppen und Geldgeber erhalten somit deutlich umfangreichere Informationen über das Ergebnis einer Intervention als durch rein finanzielle Berichte. Im Zentrum des SROI-Ansatzes steht das Wirkungsmodell mit kausalen Zusammenhängen, welches für ein Projekt oder eine Organisation erstellt wird, um die relevanten Wirkungen zu identifizieren (Rauscher/Mildenberger/Krlev 2015: 41). Ein Wirkungsmodell beschreibt in Form einer logisch aufgebauten visuellen Darstellung, wie eine Intervention funktioniert (Rauscher/Mildenberger/Krlev 2015: 41). Aufbauend auf finanziellen, qualitativen, und quantitativen Informationen, erzählt das Wirkungsmodell den Prozess der Veränderung, der durch eine Intervention hervorgerufen wurde (Nicholls et al. 2012: 8). Dabei wird nicht nur darauf geachtet, was durch die Intervention erreicht wurde, sondern insbesondere auch berücksichtigt, was passiert wäre, wenn es keine Intervention gegeben hätte (Schober/Then 2015: 1). Ein Wirkungsmodell entsteht, indem zunächst die zentralen Stakeholder des entsprechenden Projekts gefunden werden, um anschließend für jede Stakeholdergruppe die investierten Inputs mit den erzeugten Outputs und den identifizierten Wirkungen in Zusammenhang zu bringen. Um eine Bewertung von Wirkungen vorzunehmen, bedarf es zunächst einer Identifizierung der relevanten Wirkungen, bevor sie in einem nächsten Schritt quantifiziert und abschließend monetarisiert werden können (Schober/Then 2015: 9). Im Rahmen der Monetarisierung werden Wirkungen in Geldeinheiten dargestellt: Hierbei können verschiedene Methoden zur Anwendung kommen, die von kostenbasierten Ansätzen, über präferenzbasierte Methoden (Revealed Preference and Stated Preference Approach), bis hin zu Einschätzungsverfahren und weiteren Ansätzen reichen (Schober 2015: 130-150).

Im Rahmen der Bewertung von Wirkungen ist insbesondere auch auf die Berücksichtigung eines Alternativszenarios (Deadweight) zu achten (Schober/Then 2015: 9). Der Deadweight gibt an, welche Wirkungen bei Nicht-Durchführung der Intervention dennoch aufgrund von alternativen Programmen oder Angeboten entstanden wären. Somit kann sichergestellt werden, dass in der SROI-Analyse ausschließlich jene Wirkungen bewertet werden, die explizit durch das Programm oder die Organisation bewirkt wurden (sogenannte Nettowirkungen). Im Anschluss an die Monetarisierung kann der aggregierte, monetäre Wert der Nettowirkungen den Investitionen der Intervention gegenübergestellt werden (Schober/Then 2015: 9). Als Ergebnis erhält man den SROI-Wert, der als Kennzahl das Verhältnis zwischen der erzeugten Sozialrendite (Social Return) und den investierten Geldern angibt (Schober/Then 2015: 9). So zeigt ein SROI-Wert von 1:3 beispielsweise auf, dass eine Intervention dreimal so hohe gesellschaftliche Wirkungen erzeugt als dem reinen Geldwert der Investition entsprechen würde.

2.3.3 Typen von SROI-Analysen

Grundsätzlich werden zwei Typen von SROI-Analysen unterschieden. Eine Evaluation ist eine retrospektive Analyse, die auf bereits realisierten Wirkungen basiert (Nicholls et al. 2012: 8). Demgegenüber steht die prospektiv orientierte Prognose, welche die zukünftigen Wirkungen einer

Intervention vorauszubestimmen versucht (Nicholls et al. 2012: 8). Prospektive Analysen basieren im Vergleich zu retrospektiven Evaluationen verstärkt auf Annahmen (Then et al. 2017: 59). Retrospektive Analysen betrachten dagegen tatsächlich umgesetzte Aktivitäten; die Evaluation von in der Vergangenheit eingetretenen Wirkungen liefert daher einen stichhaltigeren Beweis über die Wirkung einer Intervention (Then et al. 2017: 61). Aus diesem Grund werden Evaluationen in der Forschung als qualitativ hochwertiger gesehen und in der Praxis häufiger angewandt (Then et al. 2017: 59-61). Darüber hinaus kann je nach Umfang der SROI-Analyse zwischen den vier Formen „light“, „medium“, „advanced“ und „integrated“ gewählt werden, um eine Anpassung der Analyse an den jeweiligen Anwendungszweck zu ermöglichen (Schober/Then 2015: 20-21). Eine SROI-light – eine abgespeckte Version der SROI-Analyse – eignet sich beispielsweise für einfache PR-Arbeit, integrative SROI-Studien können dagegen als Informationsquelle für politische Entscheidungsprozesse oder weitreichende organisationale Strategieentscheidungen genutzt werden (Then et al. 2017: 32). Die vier Formen der SROI-Analyse unterscheiden sich zudem erheblich in Zeitaufwand und Kosten: Je größer die Zeit- und Geldressourcen und je wichtiger der Anwendungsgrund der SROI-Analyse, desto umfangreicher sollte der SROI-Typ sein (Schober/Then 2015: 21).

2.3.4 Vorteile und Herausforderungen

Der SROI-Ansatz weist in der praktischen Anwendung gegenüber anderen Analysemethoden eine Reihe an Vorteilen auf, ist aber auch durch einige Herausforderungen gekennzeichnet. Ein zentraler Vorteil der SROI-Analyse ist ihre Eignung als Kommunikationsinstrument, mit dem Organisationen ihren gesellschaftlichen Wert demonstrieren (Arvidson et al. 2013: 13) und Legitimation – insbesondere gegenüber Geldgebern – erhalten können (Maier et al. 2015: 1811). Die SROI-Analyse ist ein umfassendes Bewertungsinstrument, das sozialen Nutzen in Form des bekannten ROI-Schemas ausdrückt, was besonders bei Geldgebern verstanden und akzeptiert wird (Arvidson et al. 2013: 6). Zudem reduziert der SROI-Wert die Komplexität in der Kommunikation mit relevanten Stakeholdern, da er den Wert einer Leistung auf eine einzelne, in Geldeinheiten ausgedrückte Kennzahl runterbricht (Maier et al. 2015: 1811). Dabei wird der Bedarf, mithilfe der SROI-Analyse Legitimation zu erhalten, durch die in der Gesellschaft und insbesondere der öffentlichen Verwaltung zunehmende Nachfrage nach Wirkungsnachweisen erhöht (Maier et al. 2015: 1811).

Ein weiterer wichtiger Vorteil der SROI-Analyse ist der Zugewinn an wertvollen Informationen (Schober/Rauscher/Millner 2013: 465), mit denen Organisationen ein besseres Verständnis von ihren eigenen Wirkungen erhalten und Managemententscheidungen effektiver treffen können (Lingane/Olsen 2004: 119). Die SROI-Analyse geht über eine reine Input-Output Darstellung herkömmlicher Bewertungsmethoden hinaus (Maier et al. 2015: 1815) und orientiert sich an Wirkungen. Im Rahmen der Analyse wird versucht zu verstehen, auf welche Weise Wirkungen bei welchen Stakeholdern entstanden sind. Dazu werden unterschiedliche Stakeholder einer Organisation in den Evaluationsprozess mit einbezogen. Der Stakeholder-Ansatz ist eine der zentralsten Eigenschaften einer SROI-Analyse (Arvidson et al. 2013: 7): Der Dialog mit Stakeholdern erhöht das Verständnis über die Ansprüche von Zielgruppen und gibt Rückschlüsse über die Stärken und Schwächen des Leistungsangebots. Dadurch können Organisationen von Lerneffekten profitieren (Arvidson et al. 2013: 7) und ihre Ressourcenallokation effektiver gestalten (Lingane/Olsen 2004:

119), ihr Serviceangebot verbessern und somit mehr sozialen Nutzen für ihre Anspruchsgruppen und die Gesellschaft stiften (Lingane/Olsen 2004: 119).

Wesentliche Herausforderungen für die SROI-Analyse sind – wie für viele andere Analyseinstrumente auch – die Schwierigkeit, objektiv zu bewerten, die geringe Standardisierung und der hohe Zeit- und Ressourceneinsatz (Maier et al. 2015: 1818-1823). SROI-Analysen greifen im Rahmen der Monetarisierung oftmals auf subjektive Werteinschätzungen und Annahmen zurück (Lingane/Olsen 2004: 127). Eine ausschließlich objektive SROI-Analyse ist daher nicht möglich (Maier et al. 2015: 1819). Ein wesentlicher Grund hierfür ist der niedrige Standardisierungsgrad von Indikatoren und Bewertungsmethoden von nicht-monetären Wirkungen sowie das Fehlen von Daten zu sozialen Wirkungen (Lingane/Olsen 2004: 128-129). Daher wird die Umsetzung der SROI-Methode durch erfahrene und trainierte Praktiker vorausgesetzt, welche – je nach Umfang der Analyse – eine intensive Recherche und Datenerhebung durchführen müssen und dadurch ein hohes Maß an zeitlichen und finanziellen Ressourcen in Anspruch nehmen (Arvidson et al. 2010: 14). Aufgrund des hohen Aufwandes wird auch die laufende Nutzung der SROI-Analyse zurzeit noch als problematisch gesehen wird (Rauscher/Burger/Schober 2016: 30). Herausfordernd ist zudem die Vergleichbarkeit von SROI-Werten aus verschiedenen Programmen. Da bei der Erstellung einer SROI-Analyse stakeholder-spezifisch vorgegangen wird und die verwendeten Methoden je nach Studie unterschiedlich ausfallen, ist der Vergleich zweier Organisationen oder Projekte über SROI grundsätzlich nicht immer sinnvoll. Während in der Forschung der Vergleich zweier ähnlicher Programme und Organisationen desselben Sektors unter Vorbehalt nicht ausgeschlossen wird (Emerson/Cabaj 2000: 13; Cooney 2017: 112), werden Vergleiche zwischen verschiedenen Programmen und Organisationen unterschiedlicher Bereiche als wenig wertvoll angesehen, sofern ihnen im Rahmen der SROI-Berechnung nicht dieselben Bewertungsmethoden und Datensätze zugrunde liegen (Lingane/Olsen 2004: 128).

2.3.5 Abgrenzung

Aufgrund der gesteigerten Nachfrage nach Wirkungen, wächst auch die Zahl an Instrumenten, die sich zum Ziel setzen, sozialen Nutzen zu messen, bewerten und berichten. Stiftungen, NPOs, Beratungsagenturen oder Unternehmen erarbeiten oft eigene Ansätze, um diese in ihrem Umfeld einzusetzen. Dies führt zu einer Vielzahl an unterschiedlich bezeichneten Wirkungsanalysemethoden, die häufig jedoch im Kern eine ähnliche oder dieselben Herangehensweisen nutzen. Neben der SROI-Analyse gibt es somit einige andere Ansätze zur Wirkungsanalyse. Eine Übersicht liefert Tabelle 1, welche die SROI-Analyse im Vergleich mit anderen, ausgewählten Wirkungsanalyseansätzen zeigt. Die Auswahl umfasst dabei Reportingmethoden und Ratinginstrumente sowie einfache bis umfangreiche Analyse- und Bewertungsansätze. Bei dieser Auswahl wurden aufgrund der großen Vielfalt lediglich einige der bekannteren Wirkungsinstrumente berücksichtigt.

	SROI	CBA	IRIS	GRI	SAA	Logical Framework
Kategorie	Ökonomische Evaluation	Ökonomische Evaluation	Rating	Reporting	Analyse und Reporting	Evaluation Wirkungsanalyse
Messung oder Analyse im Vordergrund?	Messung und Analyse	Messung und Analyse	Analyse	Analyse	Analyse	Messung und Analyse
Monetarisierung	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Deadweight berücksichtigt	Ja	Teilweise	Nein	Nein	Eingeschränkt	Teilweise
Wie umfassend werden Wirkungsdimensionen berücksichtigt	Sehr	Mittel	Wenig	Wenig	Unterschiedlich - liegt in der Ausgestaltung	Unterschiedlich - liegt in der Ausgestaltung
Sozialwissenschaftliche Methoden	Ja	Ja	Nein	Nein	Unterschiedlich - liegt in der Ausgestaltung	Ja
Input berücksichtigt?	Ja	Ja	Ja, finanzieller Input	Ja im Sinne des Berichtens	Nein	Ja im Sinne der Wirkungskette
Werden Wirkungen auf Input bezogen? (ökonomische Betrachtung)	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Wirkungskette dahinter?	Ja	Ja (implizit)	Nein	Nein	Nicht zwingend	Ja
Wofür wird die Methode primär durchgeführt?	Legitimation; Erkenntnis; Vergleich;	Legitimation; Erkenntnis	Vergleich; Reporting; Legitimation;	Vergleich; Reporting; Legitimation	Legitimation; Reporting	Dialog; Erkenntnis; Management
Als Steuerungstool einsetzbar (KPI)? In Organisationsabläufe integriert?	Eingeschränkt	Nein	Ja, anhand einzelner Indikatoren/ Kennzahlen	Ja anhand einzelner Indikatoren/ Kennzahlen	Eingeschränkt	Eingeschränkt
Intern/Extern durchführbar?	Extern	Extern	Intern	Intern	Intern	Intern und extern
Umfang des benötigten Sozialwissenschaftlichen Know-hows?	Hoch	Hoch	Gering	Keines	Gering bis mittel je nach Methoden	Hoch
Wie breit sind Stakeholder berücksichtigt?	Breit	Mittel	Gering	Gering	Breit	Breit
Benötigter Ressourcenumfang?	Abhängig von Datenlage – meist relativ hoch	Abhängig von Datenlage – meist relativ hoch	Gering, wenn auf vorhandene Daten zurückgegriffen werden kann – sonst u.U. hoch	Gering, wenn auf vorhandene Daten zurückgegriffen werden kann – sonst u.U. hoch	Mittel	Relativ hoch

Tabelle 1: Vergleich der SROI-Analyse mit anderen Wirkungsanalyseansätzen (Quelle: Schober/Then 2015: 18-19)

Nachfolgend eine kurze Charakterisierung der in der Tabelle aufgelisteten Wirkungsanalyseansätze: Die Cost-Benefit-Analyse (CBA) ist wie die SROI-Methode eine Form der ökonomischen Evaluation. Dabei werden im Vergleich zur SROI-Analyse vorwiegend ökonomische Wirkungen berücksichtigt, weshalb die CBA die weniger umfassendere der beiden Methoden ist (Rauscher/Schober 2015: 72). Zudem werden bei der Cost-Benefit-Methode andere Begriffe verwendet: Während in der CBA von Kosten eines Projekts gesprochen wird und damit der negative Wertverzehr im Vordergrund steht, geht die SROI-Analyse von Investitionen aus und legt so den Fokus auf zukünftige Renditen (Schober/Then 2015: 14).

Unter dem Begriff Impact Reporting & Investment Standards, kurz IRIS, ist ein Kennzahlensystem für Impact Investoren gemeint, mit dem der soziale, ökologische und finanzielle Erfolg einer Investition gemessen werden soll (Rauscher/Schober 2015: 72). Durch Standardisierung der Reporting-Systeme sollen Vergleiche zwischen verschiedenen Organisationen oder Unternehmen ermöglicht werden, um wirkungsorientiertes Investieren zu erleichtern. Dadurch ist der Ansatz insbesondere für gemeinwohlorientierte Organisationen interessant. Im Gegensatz zur SROI-Analyse erfolgt bei IRIS nur eine eingeschränkte Wirkungsbetrachtung (Rauscher/Schober 2015: 72).

Bei der Global Reporting Initiative (GRI) handelt es sich um Richtlinien für Nachhaltigkeitsberichte, die über einen Katalog an Indikatoren die Art der Berücksichtigung von ökologischen und sozialen Leistungen vorgeben (Schober/Then 2015: 13). GRI ist somit ein Berichtsinstrument: Als Ergebnis werden meist GRI-Kennzahlen in Nachhaltigkeitsberichten genutzt, um unterschiedliche Unternehmen vergleichen zu können (Rauscher/Schober 2015: 69). Die Nutzung von GRI erfolgt häufig im unternehmerischen Bereich CSR; aufgrund der hohen Komplexität und Kosten eignen sich GRI-Guidelines jedoch meist nur für große Unternehmen (Gibbon/Dey 2011: 63). Verglichen mit der SROI-Analyse werden bei den Indikatoren der GRI nur eingeschränkt Wirkungsdimensionen berücksichtigt.

SAA (Social Accounting and Auditing) wiederum bietet Organisationen einen logischen Rahmen, der aufbauend auf bestehenden Dokumentations- und Reportingsystemen einen Prozess vorgibt, in dem gesellschaftliche Leistungen in Accountingverfahren integriert, darüber berichtet und die nötigen Informationen zur Verbesserung der Leistung bereitgestellt werden (Kay 2011: 4). Dabei werden ausgehend von der Mission einer Organisation zunächst Leistungsziele ausgearbeitet und in Zusammenarbeit mit zentralen Stakeholdern ein Social Accounting Plan zur Sammlung und Erhebung relevanter Informationen erstellt (Kay 2011: 12). Anschließend werden Informationen über die Leistungserreichung einer Organisation erhoben, in einem Bericht präsentiert und einem Social Audit Panel zur Verifizierung vorgelegt (Kay 2011: 12). Dieser Prozess, der zyklisch zu wiederholen ist, sieht keine strikt einzuhaltenden Vorgaben bezüglich Indikatoren, Leistungen oder Wirkungen vor, sondern ist sehr flexibel an die Ansprüche der jeweiligen Organisationen anzupassen (Kay 2011: 13-14). Trotz der Überschneidungen zwischen SAA und SROI, gibt es einige wesentliche Unterschiede. So wird im Rahmen der SAA-Methode keine umfassende Wirkungsmessung vorgenommen, die auch eine Monetarisierung von Wirkungen ohne Marktpreis inkludiert (Gibbon/Dey 2011: 69). Zusätzlich ist bei SAA im Gegensatz zu SROI die zyklische Wiederholung des Prozesses sowie eine Verifizierung des Berichts durch einen unabhängigen Auditor vorgeschrieben (Gibbon/Dey 2011: 69).

Abschließend wird der Logical Framework Approach (LFA) betrachtet. In den 1960er Jahren für die United States Agency for International Development (USAID) entwickelt, ist es mittlerweile eines der klassischen Planungsinstrumente für Organisationen, die im Bereich Entwicklungszusammenarbeit tätig sind (Dale 2003: 57). Ursprünglich als Methode für das Planungsdesign zur Entwicklung einer gemeinsamen Projektvision entworfen (Couillard/Garon/Riznic 2009: 31), eignet sich der LFA auch zum Monitoring und – zum Teil – auch zur Evaluation von Projekten (Gasper 2000: 17). Im Rahmen vom LFA wird eine standardisierte Übersichtstabelle ausgearbeitet, welche Ziele und Zweck eines Projekts wiedergibt und die zu investierenden Inputs und beabsichtigten Outputs der Intervention

aufzeigt (Couillard/Garon/Riznic 2009: 32). Der LFA ist in vielerlei Hinsicht dem SROI-Ansatz ähnlich. Anders als bei SROI ist beim LFA jedoch keine monetäre Bewertung von Wirkungen und anschließende Gegenüberstellung der monetarisierten Wirkungen mit dem Projekt-Input vorgesehen.

Insgesamt betrachtet, grenzt sich die SROI-Analyse im Vergleich mit anderen Wirkungsanalyseansätzen insbesondere dadurch ab, dass bei SROI - und weniger umfassend auch bei CBA - die Messung und monetäre Bewertung von Wirkungen im Vordergrund steht. Zudem wird bei SROI - und eingeschränkt auch beim LFA und der CBA - berücksichtigt, welche Wirkungen auch ohne das Projekt eingetreten wären (Deadweight). Eine Gegenüberstellung der identifizierten Wirkungen eines Projekts mit dem investierten Input geschieht ebenfalls ausschließlich im Rahmen von SROI und CBA. SROI zeichnet sich darüber hinaus dadurch aus, dass es neben dem LFA die einzige Methode ist, bei der eine breite Berücksichtigung von Stakeholdern vorgegeben wird. Der Vergleich der SROI-Analyse mit anderen Methoden verdeutlicht, dass der SROI-Ansatz der derzeit wohl fundierteste und umfassendste Ansatz der Wirkungsmessung und -analyse ist.

2.4 Zweck

Die Anfertigung einer SROI-Analyse kann verschiedene Zwecke erfüllen. Vordergründig sind dabei die Verbesserung der externen Kommunikation mit dem Ziel der Legitimierung und Unterstützung des Fundraisings sowie insbesondere auch die Erkenntnisse aus der SROI-Analyse für das strategische Management und die organisationale Entwicklung zu nutzen (Münscher/Schober 2015: 25).

Die Anwendung von SROI in der externen Kommunikation zielt darauf ab, die Wirkungen des eigenen Handelns für wichtige Stakeholder und die Gesellschaft aufzuzeigen, um im Gegenzug organisationale Legitimation zu erhalten bzw. zu sichern. Speziell gemeinwohlorientierte Organisationen werden zunehmend von Geldgebern und der Öffentlichkeit unter Druck gesetzt, nicht nur ihre Effizienz zu steigern, sondern auch die Effektivität ihrer Projekte nachzuweisen (Münscher/Schober 2015: 26). Auch für gewinnorientierte Unternehmen ist Legitimierung ein Thema, welches sich besonders in der Kommunikation der unternehmerischen CSR-Aktivitäten zeigt. Neben der Erfüllung von rechtlichen Vorgaben zur Berichterstattung von CSR-Maßnahmen, verwenden Unternehmen Wirkungsnachweise vor allem als ein Marketinginstrument, um den Benefit ihres Sozialengagements überzeugend nach außen zu kommunizieren und so ihr Image aufzubessern (Lyon/Arvidson 2011: 3).

Einer der häufigsten Gründe für die Erstellung einer SROI-Analyse ist die Einwerbung von finanziellen Mitteln (Heady 2010: 5). So verlangen öffentliche Hand und private Geldgeber für die Vergabe von Geldern oft einen Effektivitätsnachweis und die Zuteilung von Finanzmitteln – insbesondere die der öffentlichen Verwaltung – erfolgt zunehmend nach dem Wirkungsparadigma (Then et al. 2017: 49). Die SROI-Analyse bietet Organisationen beim Fundraising in einem zunehmend wettbewerbsintensiven Umfeld einen Vorteil gegenüber Mitbewerbern (Arvidson et al. 2010: 14), da sie ein starkes rhetorisches Werkzeug ist, welches sich auf die Rigidität der ökonomischen Analyse und die Businesssprache beruft und so den Anspruch erhebt, Investitionen von öffentlichen und

privaten Geldgebern glaubwürdig zu rechtfertigen (Cooney 2017: 113).

Zusätzlich ist die SROI-Methode ein beliebtes Kommunikationsinstrument zur Förderung von Stakeholderbeziehungen: Organisationen betreiben während des Erstellungsprozesses der Analyse Stakeholder-Engagement und profitieren von der Interaktion mit ihren Anspruchsgruppen durch den Aufbau verbesserter Beziehungen (Mulgan 2010: 4).

Die SROI-Analyse erfüllt vor allem auch den Zweck eines Managementinstruments, mit dem strategische Entscheidungen auf Basis fundierter Informationsgrundlagen getroffen (Krlev/Münscher/Mülbert 2013: 18) und die Ergebnisse der Analyse für organisationales Lernen genutzt werden (Moody/Littlepage/Paydar 2015: 33). Die SROI-Analyse soll die Planung und Steuerung sozialer Tätigkeiten unterstützen und zu einer effektiveren Verteilung von Ressourcen auf die wirkungsvollsten und wichtigsten Organisationsbereiche beitragen (Arvidson et al. 2010: 15). Darüber hinaus wollen Organisationen im Rahmen des SROI-Prozesses über die Zusammenarbeit von Zielgruppen, Mitarbeitern und dem Management wichtige neue Erkenntnisse gewinnen und ihre Strategie und Mission stärken (Arvidson et al. 2013: 7).

Allerdings sollte die SROI-Analyse nicht als alleiniger Bezugsrahmen für die Ressourcenverteilung dienen; vielmehr sollten informierte Entscheidungen über gesellschaftliche Investitionen auf verschiedenen Informationsquellen basieren (Gargani 2017: 123). So sind manche Gesellschaftsbereiche grundsätzlich weniger wirkungsvoll als andere, aber nichtsdestotrotz aus gesellschaftlicher oder ethischer Sicht überaus bedeutsam: Beispielsweise erzielen Projekte der Altenpflege für gewöhnlich einen niedrigeren SROI-Wert als Programme im Bereich der Kinderbetreuung. Würden Investitionsentscheidungen ausschließlich auf Basis von SROI-Werten getroffen werden, könnte dies dazu führen, dass Entscheidungsträger Wirkungen auf Kosten von gesellschaftlich oder ethisch wichtigen Werten maximieren (Gargani 2017: 124). Die SROI-Analyse ist daher als eine umfassende Methode zur Bestimmung des gesellschaftlichen Nutzens zu sehen, welche eine wertvolle Unterstützung für die Entscheidungsfindung bietet.

Zusammengefasst identifiziert die Forschung verschiedene Gründe, warum Organisationen eine SROI-Analyse anfertigen. Einige Arbeiten sehen vor allem eine Verbesserung der externen Kommunikation zur Legitimierung oder Mittelbeschaffung als zentralen Zweck (Heady 2010: 5; Maier et al. 2015: 1811; Münscher/Schober 2015: 25). Andere Forscher heben hingegen den Nutzen der SROI-Analyse für das Management hervor und weisen auf ihr Potential bei der Unterstützung von fundierter Entscheidungsfindung und organisationalem Lernen hin (Lingane/Olsen 2004: 119; Moody/Littlepage/Paydar 2015: 33).

3 METHODIK

In diesem Kapitel wird die Methodik beschrieben, mit der das in dieser Masterarbeit vorgenommene systematische Review durchgeführt wurde. In einem ersten Schritt wird darauf eingegangen, welche Überlegungen der Wahl der Methodik vorausgingen. Im Anschluss daran wird die Wahl des Forschungsdesigns begründet und der Ablauf des Forschungsprozesses dargestellt. Die Zusammensetzung der Stichprobe ist Inhalt des dritten Abschnitts des Kapitels. Abschließend werden

im vierten Abschnitt die Codierung und Auswertung des Forschungsmaterials beschrieben.

3.1 Ausgangssituation und Rahmenbedingungen

Nach der Formulierung der Forschungsfrage und Eingrenzung des zu untersuchenden Forschungsgebiets galt es zunächst, eine für die Arbeit geeignete Forschungsmethode zu identifizieren. Um einen Überblick über die praktische Anwendung von SROI-Studien zu erhalten, müssen vorhandene SROI-Analysen miteinander verglichen werden. Nur durch die Analyse zahlreicher SROI-Studien können Erkenntnisse über die Verbreitung und Nutzung der Methode gewonnen und so die Forschungsfrage beantwortet werden.

Zunächst wurde überlegt, die Methode der statistischen Metaanalyse anzuwenden (z.B. Borenstein 2009). Diese Überlegung wurde jedoch bald wieder verworfen, da es in der statistischen Metaanalyse zentral um die Effektstärkeneinschätzung geht (Hedges 1989: 33). In dieser Masterarbeit bietet sich eine Effektstärkeneinschätzung jedoch nicht an. Dies ist darauf zurückzuführen, dass zur Beantwortung der Forschungsfrage verschiedene Studienmerkmale analysiert und aggregiert werden müssen, jedoch nicht – wie bei Metaanalysen üblich – eine statistische Aggregation von Studienoutcomes vorzunehmen ist. Zentraler Inhalt der Arbeit ist der Vergleich ausgewählter Studienmerkmale, nicht die statistische Aggregation der Ergebnisse der Studien. Darüber hinaus war die Aggregation von Effektstärken kaum möglich. Dies ist in der Art der SROI-Analyse begründet: Aufgrund des niedrigen Standardisierungsgrades von Bewertungsmethoden und Indikatoren, ist ein Vergleich von SROI-Ergebnissen sehr schwierig (Maier et al. 2015: 1818); bereits ein Vergleich zweier unterschiedlicher Organisationen wird oftmals als nicht sinnvoll angesehen (Lingane/Olsen 2004: 128). Da eine statistische Aggregation der SROI-Werte einzelner Studien somit keinen großen Erkenntnisgewinn versprach, wurde von diesem Vorgehen abgesehen.

3.2 Forschungsdesign und Forschungsprozess

In der vorliegenden Masterarbeit wird eine Sekundäranalyse vorgenommen. Dies ist darin begründet, dass dieser Arbeit ein Vergleich bereits durchgeführter Studien zugrunde liegt und somit keine eigenen Daten erhoben werden (Kromrey 2002: 526). In der Literatur wird zwischen zwei Arten von Sekundäranalysen unterschieden: Eine Sekundäranalyse erfolgt entweder anhand einer erneuten Analyse eines bestehenden Datensatzes, oder es wird durch Zusammenführung unterschiedlicher Studien ein neu gebildeter Datensatz untersucht (Diaz-Bone/Weischer 2015: 360). Im Rahmen dieser Arbeit wird eine Zusammentragung verschiedener Studien vorgenommen und somit der zweite Ansatz verfolgt. Sekundäranalysen dienen dazu, Theorien zu bilden, zu ändern oder anzupassen und ermöglichen die Untersuchung von Studien auf Nachteile und Fehler (Lueglinger/Renger 2013: 6). Anstatt auf *Theorien* liegt der Fokus dieser Masterarbeit jedoch auf einer *Methode*, welche auf Grundlage vorliegender Primärstudien untersucht wird. Sekundäranalytische Verfahren weisen gegenüber Primärerhebungen einige Vorteile auf, die für diesen Forschungsprozess von Nutzen sind. So können anhand mehrerer Primärstudien differenziertere Analysen und Vergleiche durchgeführt sowie Trends erkannt werden (Lueglinger/Renger 2013: 7).

Zur Analyse der Primärstudien wurde ein *systematisches Review* als empirisches Forschungsdesign

gewählt. Bei einem systematischen Review handelt es sich um eine Analyseform, die eine Überprüfung von vorhandenen Studien unter Verwendung von expliziten und nachvollziehbaren Forschungsmethoden vorsieht (Gough/Oliver/Thomas 2017: 2). Zentral ist dabei das systematische Vorgehen nach einem festgelegten Plan: Durch die Anwendung rigider Methoden und das Vorgehen nach System sollen die gleichen Rigiditäts- und Transparenzstandards wie in der Primärforschung eingehalten werden (Gough/Oliver/Thomas 2017: 5). Im Unterschied zum systematischen Review wird unter einer *Metaanalyse* klassischerweise eine Form des Reviews von Primärdaten verstanden, bei der eine quantitative Synthese der Studienergebnisse durch statistische Methoden erfolgt (Gough/Oliver/Thomas 2017: 10).

Folgende Schritte müssen im Rahmen eines systematischen Reviews beachtet werden (Petticrew/Roberts 2008: 27): Ausgehend von einer präzise formulierten Forschungsfrage (1), werden zunächst die für die Forschungsfrage relevanten Studien identifiziert (2) und im Rahmen einer Literatursuche gesammelt (3). In einem nächsten Schritt erfolgt ein erstes, oberflächliches Literaturscreening, bei dem Studien anhand von Ein- und Ausschlusskriterien ausgewählt werden (4). Anschließend wird eine kritische Analyse der ausgewählten Studien durchgeführt (5) und die Datenextraktion und Synthese vorgenommen (6). Die Verarbeitung und Verbreitung der Ergebnisse bilden den Abschluss des systematischen Reviews (7).

Die Ergebnisse eines systematischen Reviews sind verschiedenartig (Petticrew/Roberts 2008: 9-15): Zunächst wird eine Übersicht der Studienliteratur zu einem bestimmten Thema gegeben, die Forschern bei zukünftigen Studien eine Orientierung sein kann; es werden auch alte Theorien überprüft und neue Fragen aufgeworfen sowie die Grundlage für Empfehlungen geschaffen. Darüber hinaus können die Ergebnisse des systematischen Reviews verwendet werden, um die Gründe für methodische Unterschiede bei Studien mit demselben Forschungsthema zu identifizieren. Oftmals wird dabei auch die Grundlage zur Interpretation neuer Ergebnisse geschaffen (Gough/Oliver/Thomas 2017: 3). Dies wird auch in dieser Masterarbeit angestrebt. Im Gegensatz zur typischen Vorgehensweise eines systematischen Reviews, wird in der vorliegenden Arbeit jedoch nicht die Gesamtheit aller Studien in einem bestimmten Bereich untersucht, sondern – wie im nachfolgenden Abschnitt ausgeführt – nur eine Auswahl an Studien analysiert. Nichtsdestotrotz ist das systematische Review als Methode für den systematischen Vergleich ausgewählter SROI-Studien und die Beantwortung der Forschungsfrage geeignet.

3.3 Sampling

Die Grundgesamtheit der Studien, aus der für diese Masterarbeit eine Stichprobe gezogen wurde, ist die Datenbank Social Value UK (ehemals SROI Network). Die Suche nach geeigneten Studien wurde daher auf die in dieser Datenbank verfügbaren SROI-Studien begrenzt. Social Value UK ist die größte existierende Datenbank an SROI-Analysen. Insgesamt umfasst die Datenbank über 800 wirkungsorientierte Berichte (Social Value UK 2021); im Zeitraum von 2012 bis 2020 sind mehr als 200 dieser Berichte SROI-Analysen. Der Umfang der dort vorzufindenden Studien ist groß – zu groß, um alle Untersuchungen im Rahmen einer Masterarbeit zu berücksichtigen. Um die Anzahl der Studien zu reduzieren, wurde beschlossen, nur Evaluationsstudien und keine Prognosestudien zu berücksichtigen. Die Entscheidung für Evaluationen wurde getroffen, da sie inhaltlich eine höhere

Aussagekraft aufweisen (Then et al. 2017: 59) und in der Theorie als die geeignetere SROI-Methode angesehen werden (Maas 2009: 59). Inkludiert wurden sowohl von Social Value UK geprüfte Evaluationen (Assured SROI Report), als auch nicht geprüfte retrospektive Berichte (Non-Assured SROI Report). Zudem wurde festgelegt, dass die Studienberichte mindestens eine Seitenanzahl von 35 Seiten aufwiesen, damit die Studie in das Sample aufgenommen wurde. Dadurch fielen insbesondere die meisten auf Social Value UK veröffentlichten Zusammenfassungen von SROI-Studien aus dem Sample. Der Ausschluss von Zusammenfassungen ist darin begründet, dass sie wesentlich weniger Informationen und Details zur Umsetzung der SROI-Methode beinhalten als Vollversionen. Die Berücksichtigung von Zusammenfassungen würde die Ergebnisse eines studienübergreifenden Vergleichs von SROI-Evaluationen daher verzerren. Darüber hinaus ist die Auswahl der Studien auf englisch- und deutschsprachige Evaluationen beschränkt, da der Autor dieser Masterarbeit andere Sprachen nicht auf einem Niveau beherrscht, das zum Verständnis einer SROI-Studie notwendig ist. Außerdem wurden ausschließlich eigenständige Berichte berücksichtigt. Aus mehreren Einzelstudien bestehende konsolidierte Berichte wurden ausgeschlossen, um eine Doppelzählung der Einzelstudien im Sample zu vermeiden. Eine Ländereingrenzung gab es dagegen keine – die Auswahl der Studien besteht somit aus internationalen SROI-Analysen. Der für die Analyse gewählte Zeitraum umfasst die Jahre 2012 bis 2020, weshalb nur die in diesem Zeitrahmen auf Social Value UK publizierten Studien einbezogen wurden. Dieser Zeitraum wurde aufgrund einer ähnlichen Studie von Krlev, Münscher und Mülbert (2013) gewählt, in der ein studienübergreifender Vergleich von SROI-Analysen für die Jahre 2002 bis 2012 unternommen wurde. Die vorliegende Masterarbeit schließt an den von Krlev, Münscher und Mülbert berücksichtigten Zeitrahmen an und führt den studienübergreifenden Vergleich von SROI-Analysen bis ins Jahr 2020 fort. Die Deadline der Inkludierung war Ende April 2020 (Anfang Mai 2020) – später auf Social Value UK veröffentlichte Studien wurden nicht im Sample berücksichtigt.

Das finale Sample bestand aus insgesamt 111 analysierten Evaluationsstudien. Von den 211 im ausgewählten Zeitraum auf Social Value UK publizierten Evaluationen und Prognosen fielen aufgrund der Eingrenzungskriterien 44 Prognosen aus der Stichprobe. Zudem wurden 56 Evaluationen als nicht für das Sample relevant eingestuft und ebenfalls exkludiert, da sie den beschriebenen Einschlusskriterien nicht genügten. Nachstehende Tabellen 2 und 3 geben eine Übersicht über die Zusammensetzung des finalen Samples.

	Relevante Evaluationen	Nicht relevante Evaluationen	Prognosen
Anzahl	111	56	44

Tabelle 2: Zusammensetzung des Samples: inkludierte Evaluationen und nicht inkludierte Evaluationen und Prognosen

	Assured SROI-Studien	Non-Assured SROI-Studien
Anzahl	55	56

Tabelle 3: Zusammensetzung des Samples: Assured und Non-Assured SROI-Studien

3.4 Codierung und Auswertung

Um verschiedene Forschungsarbeiten systematisch vergleichen zu können, muss jede Studie untersucht und ihre Daten mithilfe eines Codiersystems codiert werden, das sich eignet, die Forschungsfrage zu beantworten (Gough/Oliver/Thomas 2017: 144-145). In dieser Arbeit wurde ein studienübergreifender Vergleich ausgewählter Merkmale der SROI-Analyse unternommen. Die Datenextraktion erfolgte über eine Codierung aller in der Stichprobe inkludierten Studien entlang von mehreren Merkmalsdimensionen. Die Merkmalsdimensionen bzw. Kategorien wurden deduktiv und induktiv gebildet und mit einem Code versehen. Die im Sample inkludierten Studien wurden dann anhand der festgelegten Kategorien analysiert und anschließend entsprechend den Kategorien deskriptiv ausgewertet. Zur Codierung und Auswertung des Datenmaterials wurde das Programm Microsoft Excel verwendet.

Die untersuchten Studienmerkmale wurden aus den zwei in der Forschungsfrage adressierten Forschungsbereichen abgeleitet. Die beiden Forschungsbereiche sind dabei erstens die Veränderung von SROI-Analysen in regionalem, thematischem Anwendungsbereich sowie zweitens die Veränderung von SROI-Analysen in Breite und Umfang. Daraus ergaben sich im Hinblick auf die Veränderung von SROI-Analysen in regionalem, thematischem Anwendungsbereich folgende vier Dimensionen: Thema, Publikationsjahr, Publikationsland, Art des Analysten und Art der Organisation. Für alle SROI-Studien wurde zunächst codiert, welchem Thema sie sich widmen. Dabei erfolgte anfangs eine sehr spezifische Bildung von Themengruppen, die dann nach und nach zu übergeordneten Gruppen zusammengefasst wurden. Beispielsweise wurde bei einer gesundheitlichen Intervention unterschieden, ob die Intervention auf die psychische oder physische Gesundheit einer Personengruppe abzielt, bevor letztendlich eine Subsumtion unter der Themengruppe „Gesundheit“ geschah. Entscheidend für die Bildung der Themengruppen war nicht die Zielgruppe der in der SROI-Studie thematisierten Intervention, sondern die Art der Intervention. Insgesamt ergaben sich so 14 übergeordnete Themengruppen, welche in Tabelle 4 dargestellt sind.

Themen
Gesundheit
Bildung
Arbeit
Community
Kultur
Familie
Kriminalität
Wohnen
Wirtschaft
Umwelt
Freiwilligenarbeit
Sport
Obdachlosigkeit
Sonstige

Tabelle 4: Themengruppen

Das Jahr und Land der publizierten SROI-Analyse konnte direkt den Studien entnommen werden, genauso wie der Analyst, der die SROI-Studie anfertigte und die Organisation, die Analysegegenstand war. Ein Analyst konnte dabei eine Forschungseinrichtung, die öffentliche Verwaltung, eine private Beratung oder eine Eigenanalyse sein. Im Falle einer Eigenanalyse waren der Analyst und die untersuchte Organisation ident. Im Hinblick auf die Art der Organisation wurde untersucht, welcher Organisationstyp das im Rahmen der SROI-Studie analysierte Projekt oder Programm durchführte. Wer die Intervention finanzierte, war somit nicht ausschlaggebend. Die Art der Organisation umfasste die folgenden Dimensionenwerte: NPO, Unternehmen, öffentliche Verwaltung sowie „mehrere Organisationen“. Die letztere Kategorie wurde kodiert, wenn mehr als eine Organisation Gegenstand der SROI-Analyse war, beispielsweise ein Unternehmen und ein Social Business oder mehrere NPOs.

Zusätzlich wurde überprüft, zu welchem Zweck die Anfertigung der untersuchten SROI-Evaluationen laut den Studienberichten erfolgte. Wie im theoretischen Rahmen dieser Masterarbeit dargelegt, werden in der Literatur unterschiedliche Gründe für die Erstellung einer SROI-Studie hervorgehoben. Eine Überprüfung des Zwecks von SROI-Evaluationen der Stichprobe soll feststellen, welche Gründe aus Sicht der Praxis für die Erstellung einer SROI-Analyse entscheidend sind.

Zur Analyse der Veränderung von SROI-Analysen in Breite und Umfang wurden drei Dimensionen genauer untersucht: die Transparenz des SROI-Berichts, die Nachvollziehbarkeit des SROI-Prozesses sowie etwaige Methodenerweiterungen, welche im Zeitraum 2012 bis 2020 in den analysierten SROI-Studien vorkamen. Aufgrund der geringen Standardisierung des SROI-Ansatzes ist es für die Qualität der Analyse entscheidend, dass die Umsetzung dieser Methode transparent und nachvollziehbar dargestellt wird (Schober 2015: 159). Die Überprüfung, wie transparent und nachvollziehbar die

Studien sind, diente somit der Qualitätsmessung der SROI-Analysen. Um festzustellen, wie *transparent* bei der Nutzung der SROI-Methode vorgegangen wurde, erfolgte eine Überprüfung der angegebenen Informationen zu den Bereichen Erhebung, Wirkungsmodell, Quantifizierung, Monetarisierung und Deadweight. Hierbei wurde untersucht, ob es Erläuterungen zur Vorgehensweise bei der Erhebung, Quantifizierung und Monetarisierung gibt, ob ein visuelles Wirkungsmodell im Bericht über die SROI-Analyse enthalten war und wie viele Informationen zur Bestimmung des Deadweight bereitgestellt wurden. Anschließend erfolgte bei denselben Elementen der SROI-Analysen eine Überprüfung auf ihre Nachvollziehbarkeit. Ein besonderer Fokus lag dabei auf der Monetarisierung von Wirkungen. So wurde insbesondere untersucht, ob die Bewertung von nicht-ökonomischen Wirkungen, die über Umwege (Proxies) monetarisiert werden müssen, plausibel war. Die Einschätzung der Nachvollziehbarkeit basiert auf den Erfahrungen des Autors dieser Masterarbeit, die er durch die Erstellung und Mitarbeit an eigenen SROI-Analysen erworben hat. Je nach Informationsgehalt und Plausibilität der SROI-Analysen erfolgte die Beurteilung von Transparenz und Nachvollziehbarkeit durch den Maßstab hoch, mittel, oder keine. Im Zuge der Analyse von Transparenz und Nachvollziehbarkeit von SROI-Evaluationen wurde zudem geprüft, ob die von Social Value UK beglaubigten SROI-Studien (Assured SROI-Analyse) transparenter und nachvollziehbarer sind als die nicht beglaubigten SROI-Berichte (Non-Assured SROI-Analyse).

An dieser Stelle ist es wichtig darauf hinzuweisen, dass Social Value UK eigene Qualitätskriterien propagiert und sich viele SROI-Berichte, die auf der Datenbank von Social Value UK veröffentlicht werden, an diesen Prinzipien orientieren. Social Value UK misst folgenden Kriterien besondere Bedeutung bei (Nicholls et al. 2012: 96-98): die Involvierung von Stakeholdern (1), das Verständnis und die Darstellung des Veränderungsprozesses (2), die Bewertung von Wirkungen unter Verwendung finanzieller Proxies (3), die Inkludierung von wesentlichen Informationen (4), die Vermeidung zu hoher Bewertungen (Overclaiming) (5), Transparenz (6) und die Verifizierung der Ergebnisse (7). Es ist ersichtlich, dass einige dieser Kriterien, nämlich die Darstellung des Veränderungsprozesses, die Bewertung von Wirkungen über Proxies, der Fokus auf wesentliche Informationen, die Vermeidung von Overclaiming und die transparente Berichterstattung der Analyse, mit den Qualitätskriterien übereinstimmen, die in der vorliegenden Masterarbeit genutzt wurden. Ein wichtiger Unterschied ist jedoch, dass die sieben Prinzipien von Social Value UK vor allem als Orientierung für die Durchführung einer einzelnen SROI-Analyse dienen, während die in dieser Forschungsarbeit genutzten Qualitätskriterien für den studienübergreifenden Vergleich mehrerer SROI-Analysen konzipiert sind. Daher liegt im Hinblick auf die Qualität von SROI-Studien der Fokus in dieser Masterarbeit nicht wie bei Social Value UK auf dem Ausmaß der Involvierung von Stakeholdern oder der Verifizierung der Studienergebnisse durch die Konsultation von Stakeholdern, sondern auf der transparenten und nachvollziehbaren Darstellung der Bereiche Erhebung, Wirkungsmodell, Quantifizierung, Monetarisierung und Deadweight.

Zur Feststellung, ob im untersuchten Zeitraum Erweiterungen oder Veränderungen der Methode zur praktischen Umsetzung der SROI-Analyse vorkamen, wurden insbesondere die Bestimmung des Inputs, die Wahl des Untersuchungsdesigns sowie die Vorgehensweise beim Abzinsen durchleuchtet. Beim Input lag der Fokus auf der Berücksichtigung von Wirkungen und Deadweight sowie der Bewertung von Freiwilligentätigkeit: Es erfolgte eine Überprüfung, ob in den analysierten SROI-

Studien auch auf der Inputseite eine Auseinandersetzung mit Wirkungen und deren Deadweight stattfand und ob die Bewertung des Inputs von Freiwilligen je nach Art der Freiwilligentätigkeit differenziert vorgenommen wurde. Außerdem erfolgte eine Untersuchung des verwendeten Untersuchungsdesigns: Wurde zur Datenerhebung und zur Bestimmung des Deadweight eine Querschnittsstudie, eine Längsschnittstudie oder eine experimentelle Studie durchgeführt? Abschließend wurde im Rahmen der Analyse der Methodenerweiterung untersucht, auf welche Weise die Abzinsung von monetarisierten Wirkungen stattfand. Ziel war es dabei herauszufinden, ob die SROI-Praktiker im Zeitverlauf unterschiedlich bei der Abzinsung zukünftiger Wirkungen vorgehen: Wurden alle Wirkungen – unabhängig ob ökonomisch oder nicht-ökonomisch – abgezinst, oder kam es im Verlauf der Zeit zu einem differenzierteren Vorgehen?

Die Codierung des Datenmaterials erfolgte für alle in der Stichprobe enthaltenen SROI-Studien entlang der beschriebenen sieben Dimensionen durch die Codierung der Dimensionswerte jeder Studie. Als Ergebnis der Codierung entstand in Excel eine Matrix-Tabelle mit den Merkmalsdimensionen in den Spalten und den SROI-Studien in den Zeilen; in jeder Zelle steht also der Wert für die jeweilige Studie auf der jeweiligen Dimension. Das Ziel dieses Codierschemas war insbesondere die Erstellung von Trends, mit denen die Veränderungen in den jeweiligen Dimensionen im Zeitraum von 2012 bis 2020 aufgezeigt werden. Um die Korrektheit der Codierung zu überprüfen, wurde eine Reliabilitätsbestimmung durchgeführt. Dazu erfolgte eine erneute Codierung von zwanzig zufällig ausgewählten Studien etwa einen Monat nach ihrer erstmaligen Codierung. Zudem wurden im Rahmen der Auswertung einzelne, bereits codierte Elemente wiederholt auf ihre Richtigkeit überprüft. So erfolgte bei etwa der Hälfte der Studien eine doppelte bis dreifache Analyse des Themas der SROI-Analyse, um die Bildung der übergeordneten Themengruppen einheitlich und sinnvoll umzusetzen. Darüber hinaus fand bei etwa einem Drittel der SROI-Evaluationen eine erneute Überprüfung des Publikationsjahres statt, um eine Verwechslung des Publikationsjahres mit dem Jahr der Erstellung der SROI-Analyse auszuschließen. Bei etwa einem Drittel der Studienberichte wurden außerdem die Codierungen für die Transparenz und Nachvollziehbarkeit – insbesondere in den Bereichen der Monetarisierung und des Deadweight – doppelt bis dreifach kontrolliert. Gerade zu Beginn der Codierung war die Entscheidung über die Bewertung von der Transparenz und Nachvollziehbarkeit in den Bereichen der Monetarisierung und des Deadweight stellenweise uneindeutig. Die uneindeutigen Codes wurden daher markiert und zu einem späteren Zeitpunkt der Codierung noch einmal überprüft.

Die anschließende Auswertung und Synthese der codierten empirischen Daten erfolgte auf einem deskriptiven Niveau. Dabei wurden die codierten Daten zumeist in Form von Tabellen und Graphen aufbereitet. In manchen Fällen gab es jedoch nicht genügend darstellbare Ergebnisse; in diesen Fällen wurden die Ergebnisse ausschließlich im Text beschrieben.

Um die intersubjektive Nachvollziehbarkeit des Forschungsprozesses bei der Erstellung der Masterarbeit für Dritte sicherzustellen, wurde der Forschungsprozess entsprechend der Anleitung von Steinke (1999: 208-214) umfassend dokumentiert. So wurden zu Beginn der Forschung die Vorkenntnisse des Autors dieser Masterarbeit auf dem Gebiet der SROI-Analyse sowie seine Erwartungen an die Ergebnisse der Untersuchung festgehalten. Zudem wurden alle Studien der

Stichprobe abgespeichert und durchnummeriert, sodass eine Zuordnung zu dem in Excel codierten Datensatz auch nachträglich jederzeit möglich ist. Zusätzlich sind in den angefertigten Excel-Tabellen eine Reihe von Notizen und Kommentaren enthalten, welche die Nachvollziehbarkeit von möglicherweise diskutierbaren Codier- und Auswertungsentscheidungen sowie verschiedener Interpretationen des Autors dieser Masterarbeit ermöglichen sollen. Alle Dateien dieses Dokumentationsprozesses werden vom Autor der vorliegenden Masterarbeit aufbewahrt und bei Anfrage für Dritte bereitgestellt.

4 ERGEBNISSE

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der empirischen Untersuchung präsentiert. Die Darstellung der Ergebnisse ist auf die zwei in der Forschungsfrage genannten Bereiche aufgeteilt. Im ersten Teil dieses Kapitels werden die Entwicklungen der SROI-Analyse im regionalem, thematischem Anwendungsbereich für den Zeitraum 2012 bis 2020 aufgezeigt. Dazu erfolgt eine Präsentation der Ergebnisse aus den vier Dimensionen Thema, Publikationsjahr, Publikationsland, Art des Analysten und Art der Organisation. Es wird dargestellt, welche Themen bei SROI-Evaluationen dominierten, welche Länder im Zeitverlauf wie viele SROI-Studien publizierten, von wem die Analyse angefertigt wurde und welcher Organisationstyp Gegenstand der Analyse war. Der zweite Teil des Kapitels widmet sich den Veränderungen der SROI-Analyse in Breite und Umfang. Dabei werden die Ergebnisse aus den drei Dimensionen Transparenz, Nachvollziehbarkeit und Methodenerweiterungen für den Zeitraum 2012 bis 2020 vorgestellt. Ergebnisse über die Transparenz und Nachvollziehbarkeit der analysierten SROI-Evaluationen bieten Erkenntnisse über die Qualität der untersuchten Analysen; Informationen zur Bewertung des Input, Vorgehensweise beim Abzinsen und Wahl des Untersuchungsdesigns zeigen auf, ob sich die Anwendung der Methode in der Praxis über die Jahre verändert hat.

4.1 Entwicklung in regionalem, thematischem Anwendungsbereich

Insgesamt ist die Anzahl der auf Social Value UK veröffentlichten SROI-Evaluationen über die Jahre zurückgegangen. Wie Abbildung 1 zu entnehmen ist, wurde 2016 zunächst ein Höhepunkt an Publikationen erreicht, bevor die Veröffentlichungen in den folgenden beiden Jahren stark absanken. 2019 und 2020 stieg die Anzahl an publizierten SROI-Evaluationen zwar wieder leicht, insgesamt blieb sie aber deutlich hinter dem Ausgangsniveau von 2012 zurück. Aufgeteilt auf Assured und Non-Assured SROI-Berichte zeigt sich, dass in den letzten Jahren der Anteil an Assured Evaluationen auf der Datenbank von Social Value UK zugenommen hat (siehe Abbildung 2). Waren es in den Jahren 2013 bis 2017 stets mehr Non-Assured SROI-Evaluationen, ist die Mehrzahl der Berichte auf der Datenbank seit 2018 von Social Value UK beglaubigt worden. Insgesamt fiel jedoch auch im Zeitraum 2012 bis 2020 die Gesamtzahl der auf der Datenbank publizierten Non-Assured SROI-Evaluationen stark.

Abbildung 1: Anzahl der publizierten SROI-Evaluationen pro Jahr

Abbildung 2: Anzahl der publizierten Assured und Non-Assured SROI-Evaluationen pro Jahr

Die überwiegende Mehrzahl der SROI-Evaluationen des Studiensamples stammt aus dem Vereinigten Königreich. Wie in Abbildung 3 zu sehen ist, wurden aus dem Vereinigten Königreich im Zeitraum 2012 bis 2020 mehr retrospektive SROI-Studien auf Social Value UK veröffentlicht, als aus allen anderen Ländern zusammengenommen. Zudem fällt auf, dass Taiwan vergleichsweise viele SROI-Analysen publiziert hat. Interessant ist außerdem, dass nur sehr wenige SROI-Evaluationen aus den USA, dem Herkunftsland der SROI-Methode, stammen. Darüber hinaus wurde die Anzahl an Publikationen je Land im Zeitverlauf analysiert: Dabei wurde ersichtlich, dass für den Rückgang der SROI-Evaluationen ab dem Jahr 2017 vor allem die stark abnehmende Zahl an Studien aus dem Vereinigten Königreich verantwortlich ist.

Abbildung 3: Anzahl der publizierten SROI-Evaluationen je Land

Werden verschiedene Kontinente miteinander verglichen (siehe Abbildung 4), so zeigt sich, dass in ganz Nordamerika kaum SROI-Evaluationen auf Social Value UK veröffentlicht wurden. Mit einem Anteil von über 65 % ist Europa, insbesondere aufgrund der vielen Veröffentlichungen aus dem Vereinigten Königreich, klar dominierend. Zusammen mit Asien (18 %) sowie Australien und Neuseeland (9 %), werden über 90 % des Samples abgedeckt.

Abbildung 4: Anzahl der publizierten SROI-Evaluationen je Kontinent

In den unterschiedlichen Bereichen, die von SROI-Analysen untersucht werden, sticht in der behandelten Stichprobe besonders das Thema „Gesundheit“ hervor. Die Mehrzahl der SROI-Evaluationen behandelte im Zeitraum 2012 bis 2020 Programme für ältere Menschen, für Menschen mit Beeinträchtigung, für Menschen mit Suchterkrankung, zum Thema gesunde Ernährung oder zu bestimmten Krankheiten wie Diabetes oder HIV. Darüber hinaus befassten sich viele SROI-Studien mit der Analyse und Bewertung von Projekten zum Thema „Arbeit“, bei denen es um die Ausbildung bestimmter Personengruppen und deren Integration in den Arbeitsmarkt ging. In Abbildung 5 wird zudem ersichtlich, dass sich wenige SROI-Analysen Themen wie „Freiwilligenarbeit“ oder „Obdachlosigkeit“ widmen. Interessant ist, dass es keine Studien zu sozialer Ungleichheit gibt, obwohl das Thema im gesellschaftlichen und politischen Diskurs immer mehr an Bedeutung gewinnt (Fine et al. 2019: 1). Insgesamt zeigt sich aber, dass die SROI-Analyse in der Praxis in einem breiten Feld an Themengebieten angewendet wird. Die Kategorie „Sonstige“ umfasst schwer zuordenbare Themenbereiche wie beispielsweise Projekte zur Freizeitgestaltung von Jugendlichen.

Abbildung 5: Themen der publizierten SROI-Evaluationen

Abbildung 6 gibt einen Überblick über die verschiedenen Organisationstypen, die Gegenstand einer SROI-Evaluation waren. Dabei zeigt sich, dass von 2012 bis 2016 die überwiegende Mehrzahl der analysierten Projekte und Programme von NPOs durchgeführt wurde. Nach dem Peak im Jahr 2016 nimmt die Anzahl an NPOs in der Stichprobe jedoch deutlich ab. Im Gegensatz dazu nimmt die Zahl gewinnorientierter Unternehmen als Gegenstand einer SROI-Evaluation über den Zeitraum 2012 bis 2020 zu. Die Kategorie „mehrere Organisationen“ beinhaltet in den meisten Fällen NPOs. In den Jahren 2016 und 2020 sind in dieser Kategorie auch Unternehmen enthalten.

Abbildung 6: Anzahl der publizierten SROI-Studien je Art der Organisation

Bei der Untersuchung der Frage, wer die SROI-Evaluationen durchführte, zeigte sich, dass vor allem private Beratungsunternehmen mit der Erstellung einer SROI-Analyse beauftragt wurden. Universitäten und andere Forschungseinrichtungen waren dagegen weitaus weniger gefragt. Beinahe ein Viertel der in die Untersuchung einbezogenen Organisationen (22 %) bewerteten sich im Rahmen einer Eigenanalyse selbst. Die genaue Verteilung der SROI-Evaluationen je Art des Analysten ist in den Abbildungen 7 und 8 dargestellt.

Abbildung 7: Anzahl der publizierten SROI-Studien je Art des Analysten

Abbildung 8: Anteil je Analytiker in den Jahren 2012–2020

Abschließend erfolgte eine Analyse des Zwecks von SROI-Studien. Neben der Informationsgewinnung für fundiertere Managemententscheidungen und bessere Organisationsentwicklung, wurden die SROI-Analysen der ausgewählten Stichprobe als Wirkungsnachweis zur leichteren Mitteleinwerbung sowie zur Stakeholderkommunikation genutzt. Die überwiegende Mehrzahl der untersuchten SROI-

Evaluationen führt als Zweck die Nutzung der durch SROI ermittelten Daten für das Management an, um so die Organisation weiterzuentwickeln und das Serviceprogramm für Stakeholdergruppen zu verbessern.

4.2 Entwicklung in Breite und Umfang

Nachfolgend werden die Ergebnisse zur Transparenz und Nachvollziehbarkeit der untersuchten SROI-Evaluationen präsentiert. Dabei werden zunächst die Ergebnisse für alle analysierten SROI-Studien vorgestellt. Anschließend wird eine Aufteilung zwischen Assured und Non-Assured SROI-Evaluationen vorgenommen und überprüft, ob Assured SROI-Studien qualitativ hochwertiger sind. Da die Qualitätskriterien von Social Value UK den in dieser Masterarbeit genutzten Qualitätskriterien für Transparenz und Nachvollziehbarkeit zum Teil sehr ähnlich sind, kann eine höhere Qualität der beglaubigten Studien erwartet werden. Abschließend wird auf die Ergebnisse zur Methodenerweiterung eingegangen und beschrieben, welche Entwicklungen es bei der Bestimmung des Input, Wahl des Erhebungsdesigns und der Abzinsung gab.

4.2.1 Transparenz

Transparenz ist grundsätzlich ein wesentliches Qualitätskriterium für wissenschaftliche Studien. Durch die Dokumentation des Forschungsvorgangs können Anspruchsgruppen ein umfangreicheres Verständnis der einzelnen methodischen Schritte einer Studie erlangen und die Studienergebnisse selbst überprüfen. Gerade bei der SROI-Methode ist es wichtig, methodische Entscheidungen zu dokumentieren und Bewertungsabläufe umfassend zu beschreiben. Die Ergebnisse des im Rahmen dieser Masterarbeit durchgeführten systematischen Reviews zeigen, dass bei der Mehrzahl der untersuchten SROI-Evaluationen der SROI-Prozess transparent dargestellt wurde. Wie in Abbildung 9 erkennbar ist, erfolgte die Bewertung der Transparenz bei 64 % der Studienberichte mit „hoch“; nur wenige Analysen sind überhaupt nicht transparent (9 %). Dabei gibt es jedoch in den Bereichen der Erhebung, Erstellung des Wirkungsmodells, Quantifizierung, Monetarisierung und Berechnung des Deadweight erhebliche Unterschiede. Als besonders kritisch ist der Bereich „Darstellung des Wirkungsmodells“ zu nennen: So enthalten 36 % der überprüften SROI-Berichte kein visuelles Wirkungsmodell; in weiteren 24 % ist es nur unvollständig dargestellt. Auch im Hinblick auf das Deadweight fehlen oftmals wichtige Informationen: Bei 41 % der untersuchten Studien, wurde die Transparenz mit „mittel“ bewertet. Dies ist darin begründet, dass SROI-Analysen meistens zwar die Ergebnisse der Ermittlung des Deadweight angeben, dabei in einigen Fällen jedoch wenig Informationen über das Zustandekommen der Werte bereitstellen.

Abbildung 9: Transparenz (gesamt)

Abbildung 10 stellt die Entwicklung der Transparenz von SROI-Evaluationen im Zeitraum 2012 bis 2020 dar. Im Zeitverlauf wird ersichtlich, dass die Transparenz der analysierten SROI-Studien ab 2014 einbricht, in den Jahren 2015 bis 2019 wieder ansteigt und dann aber wieder abnimmt. Eine eindeutige Entwicklung zu mehr Transparenz lassen die Daten nicht erkennen.

Abbildung 10: Entwicklung der Transparenz (gesamt)

Werden die untersuchten SROI-Evaluationen in Assured und Non-Assured Berichte aufgeteilt, so zeigt sich, dass die durch Social Value UK beglaubigten SROI-Analysen in den Jahren 2012 bis 2018 wie erwartet stets eine höhere Transparenz aufweisen (siehe Abbildung 11). Da die Stichprobe 2019 und 2020 keine Non-Assured Berichte enthielt, war ein Vergleich in diesen beiden Jahren nicht möglich. Die höhere Transparenz von Assured SROI Analysen ergibt sich insbesondere durch eine transparentere Dokumentation in den Bereichen Wirkungsmodell und Deadweight. So wurde in 60 % der Assured Berichte das Wirkungsmodell vollständig abgebildet; in Non-Assured Berichten waren es dagegen nur 20 %. Auch die Ermittlung des Deadweight ist bei den beglaubigten SROI-Studien

wesentlich transparenter dargestellt: Während die Transparenz bei nur 39 % der Non-Assured Studien mit „hoch“ bewertet wurde, lag die Zahl bei Assured Studien mit 71 % deutlich höher.

Abbildung 11: Entwicklung der Transparenz von Assured und Non-Assured SROI-Evaluationen

Neben der Überprüfung, ob Assured Berichte transparenter als Non-Assured Berichte sind, wurden auch die verschiedenen Themenbereiche der SROI-Evaluationen hinsichtlich ihrer Transparenz untersucht. Tabelle 5 gibt einen Überblick über die Ergebnisse. Hier zeigt sich, dass vor allem im Bildungsbereich transparent über den SROI-Prozess berichtet wurde. Bei Umweltprogrammen wurde die Umsetzung der SROI-Analyse dagegen deutlich weniger in den Berichten dokumentiert.

	hoch	mittel	keine
Gesundheit	63 %	26 %	12 %
Bildung	79 %	18 %	3 %
Arbeit	55 %	39 %	6 %
Community	66 %	29 %	5 %
Kultur	66 %	28 %	6 %
Familie	66 %	28 %	6 %
Wohnen	76 %	20 %	4 %
Kriminalität	46 %	36 %	18 %
Wirtschaft	75 %	23 %	3 %
Umwelt	31 %	54 %	14 %
Sport	70 %	23 %	7 %
Freiwilligenarbeit	57 %	31 %	11 %
Obdachlosigkeit	60 %	30 %	10 %
Sonstige	50 %	40 %	10 %
Gesamtstichprobe	64 %	26 %	9 %

Tabelle 5: Transparenz je Thema

In den Abbildungen 12 bis 16 ist der Vergleich des Transparenzniveaus der verschiedenen Analysten dargestellt. Dabei zeigten sich Eigenanalysen, die öffentliche Verwaltung und private Beratungen am transparentesten. Interessant ist, dass gerade SROI-Evaluierungen, die von Universitäten und anderen Forschungseinrichtungen stammen, sehr intransparent sind; in den SROI-Berichten von universitären Einrichtungen fehlten oftmals ein vollständiges Wirkungsmodell und auch im Hinblick auf die Berechnung des Deadweight wurden deutlich weniger Informationen angegeben, als bei den anderen Analysten.

Abbildung 12: Eigenanalyse

Abbildung 13: Forschungseinrichtung Transparenz

Abbildung 14: Öffentliche Verwaltung Transparenz

Abbildung 15: Private Beratung Transparenz

Abbildung 16: Stiftung Transparenz

Zusammengefasst zeigen die Ergebnisse dieser Masterarbeit wenig Veränderung bei der Transparenz der untersuchten SROI-Evaluationen. Assured SROI-Berichte sind transparenter als Non-Assured Studien, einige Themenbereiche dokumentieren den SROI-Prozess mehr als andere und die SROI-Analysen von Forschungseinrichtungen weisen im Vergleich mit den Studien anderer Anbieter wie privaten Beratungsunternehmen deutlich weniger Transparenz auf. Insgesamt ist im Zeitraum von 2012 bis 2020 bei den analysierten SORI-Evaluationen jedoch keine Entwicklung zu mehr Transparenz ersichtlich.

4.2.2 Nachvollziehbarkeit

Neben der Bereitstellung von wesentlichen Informationen zur Umsetzung von SROI-Analysen, ist die Nachvollziehbarkeit des SROI-Prozesses ein ebenso wichtiges Qualitätskriterium für SROI-Studien. Die Ergebnisse des systematischen Reviews dieser Masterarbeit verdeutlichen jedoch, dass die Nachvollziehbarkeit von SROI-Analysen zum Teil ungenügend ist. So weisen weniger als die Hälfte der untersuchten SROI-Evaluationen eine gute Nachvollziehbarkeit auf (45 %). Bei 18 % wurde die Beschreibung des SROI-Prozesses als nicht nachvollziehbar beurteilt. Abbildung 17 gibt einen Überblick über die Ergebnisse. Auch hier liegen die Probleme zumeist im Bereich des Wirkungsmodells und Deadweight. Während bei 26 % der analysierten SROI-Studien die Bestimmung des Deadweight nicht verständlich beschrieben wurde, sind es bei der Erklärung des Wirkungsmodells sogar 45 %. Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige SROI-Studien nur unzureichend oder überhaupt nicht erklären, wie sich das Wirkungsmodell zusammensetzt oder wie das Deadweight konkret berechnet wurde. Diese Ergebnisse sind beachtlich, da sowohl das Wirkungsmodell, als auch das Deadweight zwei zentrale Elemente der SROI-Methode darstellen.

Abbildung 17: Nachvollziehbarkeit (gesamt)

Bei der Analyse der Nachvollziehbarkeit im Zeitverlauf zeigt sich wie bei der Entwicklung der Transparenz, dass ab dem Jahr 2014 ein Einbruch stattfindet. Wie in Abbildung 18 abgebildet, nimmt die Nachvollziehbarkeit der untersuchten SROI-Evaluierungen bis 2017 stark ab, um dann wieder auf das Ausgangsniveau anzusteigen. Insgesamt ist auch bei der Nachvollziehbarkeit von SROI-Berichten keine eindeutige Entwicklung zu einer plausibleren Darstellung des SROI-Prozesses erkennbar.

Abbildung 18: Entwicklung der Nachvollziehbarkeit (gesamt)

Werden die SROI-Analysen der Stichprobe in Assured und Non-Assured Berichte aufgeteilt, so wird ersichtlich, dass beglaubigte Berichte klar nachvollziehbarer gestaltet wurden: Der in Abbildung 19 dargestellte Vergleich von Assured und Non-Assured SROI-Evaluierungen verdeutlicht, dass die von Social Value UK geprüften SROI-Evaluierungen der Jahre 2012 bis 2018 eindeutig höhere Nachvollziehbarkeitswerte erzielen als die nicht geprüften Berichte. Für die Jahre 2019 und 2020 umfasst die Stichprobe keine Non-Assured SROI-Analysen, weshalb für diese beiden Jahre kein Vergleich möglich ist.

Abbildung 19: Entwicklung der Nachvollziehbarkeit von Assured und Non-Assured SROI-Evaluationen

Beim Vergleich der verschiedenen Anwendungsbereiche von SROI-Analyse zeigt sich, dass SROI-Berichte im Bereich Bildung sowohl transparent, wie auch vergleichsweise sehr nachvollziehbar verfasst wurden (siehe Abbildung 20). Insgesamt ist die Nachvollziehbarkeit von SROI-Evaluationen am höchsten bei Projekten, die das Thema „Wohnen“ betreffen. SROI-Berichte von Umweltprogrammen weisen dagegen wie schon bei der Transparenz die niedrigsten Werte auf. Es fällt zudem auf, dass die schlechteren Nachvollziehbarkeitswerte in der unteren Tabellenhälfte positioniert sind und somit bei jenen Themen liegen, für die es weniger publizierte SROI-Evaluationen auf der Datenbank von Social Value UK gibt.

	hoch	mittel	keine
Gesundheit	42 %	41 %	17 %
Bildung	50 %	38 %	12 %
Arbeit	45 %	40 %	15 %
Community	42 %	42 %	17 %
Kultur	45 %	37 %	18 %
Familie	46 %	36 %	18 %
Wohnen	60 %	29 %	11 %
Kriminalität	28 %	42 %	30 %
Wirtschaft	45 %	45 %	10 %
Umwelt	31 %	29 %	40 %
Sport	40 %	50 %	10 %
Freiwilligenarbeit	23 %	51 %	26 %
Obdachlosigkeit	50 %	30 %	20 %
Sonstige	35 %	30 %	35 %
Gesamtstichprobe	45 %	37 %	18 %

Abbildung 20: Nachvollziehbarkeit je Thema

Wie schon bei der Transparenz, erzielen Eigenanalysen auch im Hinblick auf die Plausibilität von SROI-Evaluationen die besten Ergebnisse (siehe Abbildungen 21 bis 25). SROI-Berichte von Forschungseinrichtungen weisen dagegen auch eine geringe Nachvollziehbarkeit auf. Private Beratungsunternehmen gestalteten ihre SROI-Analysen ebenfalls nicht sehr plausibel: Nur bei 49 % der Berichte wurde die Nachvollziehbarkeit mit „hoch“ eingestuft.

Abbildung 21: Eigenanalyse Nachvollziehbarkeit

Abbildung 22: Forschungseinrichtung Nachvollziehbarkeit

Abbildung 23: Öffentliche Verwaltung Nachvollziehbarkeit

Abbildung 24: Private Beratung Nachvollziehbarkeit

Abbildung 25: Stiftung Nachvollziehbarkeit

Zusätzlich wurde untersucht, ob es einen Zusammenhang zwischen der Höhe der Investitionen in ein Projekt und der Transparenz und Nachvollziehbarkeit der SROI-Berichterstattung gibt. Es wurde angenommen, dass die SROI-Studien von Projekten, in die mehr Kapital investiert wurde, eine höhere Qualität aufweisen. Diese Annahme konnte in den ausgewerteten Daten der Stichprobe jedoch nicht bestätigt werden. Des Weiteren wurde überprüft, ob der SROI-Wert der analysierten SROI-Evaluationen, also der monetär bewertete Benefit eines Projekts, im analysierten Zeitraum von 2012 bis 2020 abnahm. Es wurde vermutet, dass SROI-Praktiker bei der Erstellung von SROI-Analysen im Laufe der Zeit von Lernprozessen profitieren, mit präziseren Indikatoren arbeiten sowie auf eine bessere Datengrundlage zurückgreifen können und somit gesellschaftliche Wirkungen genauer erfassen und bewerten. Durch die präzisere Erfassung und Bewertung von Wirkungen, so die Annahme, nimmt der SROI-Wert im Zeitverlauf ab. In den Ergebnissen der vorliegenden Masterarbeit ist jedoch im Zeitraum 2012 bis 2020 bei den analysierten SROI-Evaluationen der überprüften Stichprobe keine Entwicklung zu niedrigeren SROI-Werten feststellbar. Zudem wurde ein möglicher Zusammenhang zwischen der Höhe des durchschnittlichen SROI-Werts der analysierten SROI-Studien und der Transparenz und Nachvollziehbarkeit der untersuchten

Studienberichte überprüft. Wie in den Abbildungen 26 und 27 zu erkennen ist, konnte in den Ergebnissen dieser Masterarbeit hierfür jedoch kein Zusammenhang gefunden werden.

Abbildung 26: Transparenz und Nachvollziehbarkeit Entwicklung (insgesamt)

Abbildung 27: Durchschnittlicher SROI-Wert je Jahr

Zusammengefasst zeigen die Ergebnisse zur Nachvollziehbarkeit der untersuchten SROI-Evaluationen ein ähnliches Bild wie die zuvor dargestellten Ergebnisse zur Transparenz: In manchen Themengebieten wie im Wohnbereich und der Bildung wurden SROI-Berichte am besten nachvollziehbar zusammengestellt. Werden die Ergebnisse der Transparenz und Nachvollziehbarkeit kombiniert, so sind SROI-Evaluationen rund um das Thema „Wohnen“ auch insgesamt am qualitativ hochwertigsten. In anderen Anwendungsfeldern – insbesondere im Bereich der Umwelt – ist die Nachvollziehbarkeit, aber auch die Transparenz der analysierten SROI-Studien, sehr gering. Wie schon bei der Überprüfung der Transparenz von SROI-Berichten, schneiden universitäre Einrichtungen auch bei der Plausibilität von SROI-Studien am schlechtesten ab. Eigenanalysen weisen sowohl hinsichtlich der Dokumentation, als auch hinsichtlich der Nachvollziehbarkeit des SROI-Prozesses die höchste Qualität auf. Insgesamt lassen die Ergebnisse dieser Masterarbeit auch im Hinblick auf die Plausibilität von SROI-Evaluationen in den untersuchten Jahren keine klare Tendenz zu mehr Nachvollziehbarkeit erkennen.

4.2.3 Methodenerweiterung

Die Analyse der Methodenerweiterung begann mit einer Überprüfung der Inputberechnung. Dabei wurde untersucht, ob es bei den SROI-Evaluationen der Stichprobe im Zeitraum 2012 bis 2020 Veränderungen im Hinblick auf die Bestimmung des Input gab. Insgesamt waren jedoch nur wenige Entwicklungen zu erkennen; die überwiegende Mehrheit der untersuchten SROI-Analysen ging bei der Bestimmung des Input sehr ähnlich vor.

Zunächst wurde analysiert, wie in den SROI-Studien der untersuchten Stichprobe die inputseitige Bewertung von Freiwilligenarbeit erfolgte. Insgesamt enthielten 54 der untersuchten 111 SROI-Evaluationen Freiwilligenarbeit als Input, bei drei SROI-Berichten war es nicht ersichtlich. Von diesen 54 SROI-Studien, konnte bei 17 nicht erkannt werden, über welchen Ansatz das Zeitinvestment von Freiwilligen bewertet wurde. Die überwiegende Mehrzahl der analysierten SROI-Evaluationen (25), bei denen die Bewertungsmethode feststellbar war, nutzte zur Bewertung von freiwilligem Engagement Opportunitätskosten. Die restlichen 12 SROI-Studien verwendeten

Wiederbeschaffungskosten (replacement costs). Wurden nicht-monetäre Zeitinvestments von Freiwilligen über eine Kostenmethode bewertet, fand in den analysierten SROI-Berichten jedoch keine Auseinandersetzung mit der Art der Freiwilligenarbeit statt: Es wurden überwiegend nationale Mindestlöhne oder Bruttolöhne zur Bewertung von freiwilliger Arbeit herangezogen; eine Unterscheidung in Brutto- und Nettolöhne, wie beispielsweise bei Schober, Hollerweger, Rauscher und Pervan-Al Soqauer (2012: 34), gab es nicht. Bei einer der analysierten SROI-Studien wurden zudem Zeitinvestments von Projektbegünstigten bewertet und in den Projektinputs inkludiert.

In dieser Masterarbeit wurde außerdem der Frage nachgegangen, ob die analysierten SROI-Evaluationen berücksichtigten, dass Wirkungen auch auf der Inputseite von SROI-Analysen auftreten können. Insgesamt war jedoch nur in einer der untersuchten SROI-Evaluationen ersichtlich, dass inputseitige Wirkungen bedacht wurden. Neben Wirkungen kann es auch ein Deadweight auf der Seite des Input geben. Werden zusätzliche Investitionen durch ein Projekt ausgelöst, kann es sein, dass ein Teil der Investitionen ohnehin, also auch ohne das Projekt erfolgt wären. Bei den untersuchten SROI-Evaluationen wurde das Deadweight auf der Inputseite jedoch in keinem Studienbericht offen thematisiert; in vier SROI-Analysen war eine Auseinandersetzung mit dem inputseitigen Deadweight nicht ersichtlich.

Im Rahmen des systematischen Reviews dieser Masterarbeit wurde zudem überprüft, welche Erhebungsdesigns in den untersuchten SROI-Evaluationen vorkamen und ob es hier im Zeitraum 2012 bis 2020 Veränderungen gab. Über eine Analyse der Bestimmung des Deadweight zeigte sich, dass lediglich zwei der 111 überprüften SROI-Studien auf quasi-experimentelle Forschungsdesigns zur Datenerhebung setzten. Beide Studien befassten sich mit Projekten aus dem Gesundheitsbereich und wurden im Jahr 2016 veröffentlicht. Zwei SROI-Evaluationen verwendeten zudem Längsschnittstudien, auch hier für SROI-Analyse eines Projekts aus dem Gesundheitsbereich. Bei vier SROI-Studien war die Wahl des Erhebungsdesigns nicht ersichtlich – der Rest der SROI-Berichte berechnete das Deadweight mithilfe einer Querschnittstudie. Anhand der Ergebnisse ist bei den analysierten SROI-Evaluationen im Hinblick auf die Wahl des Forschungsdesigns keine Veränderung bei gleichzeitig wenig Vielfalt zu erkennen.

Ein weiteres Element der SROI-Analyse, welches Gegenstand der in dieser Masterarbeit vorgenommenen Analyse von SROI-Evaluationen war, ist das Abzinsen zukünftiger Renditen. Um zu überprüfen, welche Entwicklungen es im Bereich der Abzinsung von SROI-Studien gab, wurden im Rahmen dieser Masterarbeit alle SROI-Evaluationen der Stichprobe auf ihre Abzinsungsprozesse untersucht. Dabei zeigte sich, dass 69 der 111 analysierten SROI-Studien zukünftige ökonomische Wirkungen inflationsbedingt auf ihren heutigen Wert abzinsten. In 65 dieser 69 Studien wurde darüber hinaus auch eine Abzinsung von nicht-ökonomischen Wirkungen vorgenommen. Zudem erfolgte bei zwei SROI-Analysen, welche keine ökonomischen Wirkungen enthielten, eine Abzinsung von in der Zukunft anfallenden, nicht-ökonomischen Renditen. Lediglich drei SROI-Evaluationen zinsten ausschließlich ökonomische Wirkungen ab. 35 der untersuchten Studienberichte verzichteten – soweit ersichtlich – gänzlich auf die Abzinsung. Die Ergebnisse der vorliegenden Masterarbeit weisen hinsichtlich der Abzinsung von zukünftigen Renditen im Zeitraum 2012 bis 2020 keine Veränderungen auf: In allen Jahren zinst die Mehrzahl der überprüften SROI-Evaluationen sowohl

ökonomische, als auch nicht-ökonomische Wirkungen ab; eine Differenzierung wurde nur sehr selten vorgenommen.

4.3 Zusammenfassung der Ergebnisse

Zusammengefasst ergab die in der vorliegenden Masterarbeit durchgeführte Analyse von im Zeitraum 2012 bis 2020 auf Social Value UK veröffentlichten SROI-Evaluationen im Hinblick auf die Entwicklungen von SROI-Analysen im regionalen, thematischen Anwendungsbereich zwei Hauptergebnisse: erstens ist die Anzahl an SROI-Evaluationen im Zeitraum 2012 bis 2020 stark zurückgegangen und zweitens werden immer mehr gewinnorientierte Unternehmen über SROI analysiert. Allerdings ist einschränkend zu berücksichtigen, dass die Datenbank von Social Value UK unvollständig und somit nicht repräsentativ für das breite Feld von SROI ist.

Im Hinblick auf die Entwicklungen von SROI-Analysen in Breite und Umfang zeigen die Ergebnisse dieser Masterarbeit, dass sich die Qualität der untersuchten SROI-Evaluationen, gemessen über ihr Maß an Transparenz und Nachvollziehbarkeit, im analysierten Zeitraum nicht wesentlich verbessert hat. Und auch im Bereich der Methodenerweiterung fanden sich im Zeitraum von 2012 bis 2020 bei den SROI-Studien der Stichprobe wenig Weiterentwicklungen.

Insgesamt zeigen die Ergebnisse der vorliegenden Masterarbeit, dass es sowohl im regionalen, thematischen Anwendungsbereich, als auch in Breite und Umfang in den letzten Jahren in der praktischen Umsetzung der SROI-Analyse kaum Veränderungen gab. Auf mögliche Implikationen dieser Ergebnisse wird im Diskussionsteil der Arbeit eingegangen.

5 DISKUSSION

Die Diskussion der Ergebnisse erfolgt in zwei Teilen: Im ersten Teil werden die Ergebnisse des regionalen, thematischen Anwendungsbereichs der untersuchten SROI-Evaluationen und Implikationen für die Praxis diskutiert. Der zweite Teil beinhaltet eine Auseinandersetzung mit den Ergebnissen hinsichtlich Breite und Umfang der untersuchten SROI-Evaluationen. Dabei werden zunächst die Gründe für die Ergebnisse zu Transparenz und Nachvollziehbarkeit in den analysierten SROI-Analysen und Implikationen für die Praxis beschrieben. Im Anschluss daran erfolgt die Diskussion der Ergebnisse aus dem Bereich der Methodenerweiterung der untersuchten SROI-Evaluationen. Dabei werden die Relevanz dieser Ergebnisse beleuchtet und Empfehlungen an die Praxis abgeleitet. Zudem werden die Limitationen der vorliegenden Masterarbeit thematisiert und auf weiteren Forschungsbedarf eingegangen.

5.1 Diskussion der Ergebnisse zum regionalen, thematischen Anwendungsbereich

Im Rahmen dieser Masterarbeit wurde aufgezeigt, dass die Anzahl an SROI-Evaluationen, die auf Social Value UK im Zeitraum von 2012 bis 2020 veröffentlicht wurden, insgesamt zurückgegangen ist. Speziell 2017 und 2018 wurden deutlich weniger SROI-Evaluationen auf Social Value UK publiziert, als in den Jahren zuvor. Ein Vertreter von Social Value International (SVI), der Dachorganisation von Social Value UK, begründete dies damit, dass wohl ab 2017 weniger Zeit in die Suche nach SROI-Analysen investiert wurde und daher die Zahl der SROI-Studien in ihrer Datenbank

abnahm. Eine weitere Ursache für den Rückgang an publizierten SROI-Evaluationen könnte darin liegen, dass Social Value UK die Nutzung der SROI-Analyse mit der Zeit weniger intensiv propagierte und damit insgesamt weniger SROI-Studien erstellt wurden. Denn die Nutzung der SROI-Methode wurde anfangs einige Jahre intensiv vom SROI-Network, welches mittlerweile Social Value UK heißt, beworben (Krlev/Münscher/Mülbert 2013: 33). Mit der Gründung der Dachorganisation SVI im Jahr 2015, die durch die Verschmelzung vom SROI-Network und der Social Impact Analysts Association (SIAA) entstand, wurde der Fokus jedoch vermehrt auf die Entwicklung von Prinzipien und Guidelines für die Verbesserung der praktischen Anwendung gelegt (Nicholls 2017: 128-130). Zur Abnahme der auf Social Value UK veröffentlichten SROI-Evaluationen könnte also beigetragen haben, dass Social Value UK mit den Jahren nicht mehr so viel Aufmerksamkeit auf die Verbreitung der SROI-Analyse legte.

Bei den Ergebnissen zur Länderverteilung der analysierten SROI-Evaluationen zeigte sich vor allem eine starke Dominanz des Vereinigten Königreichs. Dies ist nicht sonderlich überraschend, da Wirkungsmessung und die SROI-Analyse als Instrument der Wirkungsmessung im Vereinigten Königreich stark von der Regierung beworben und eingefordert wird (Gibbon/Dey 2011: 66-68). Und auch in Australien, wo ebenfalls vergleichsweise viele der auf Social Value UK publizierten SROI-Evaluationen durchgeführt wurden, wird die Nutzung der SROI-Analyse von der Regierung unterstützt (Productivity Commission 2010: 51).

Sowohl kanadische, als auch US-amerikanische SROI-Evaluationen sind im untersuchten Studiensample unterrepräsentiert. In Kanada werden laut einem Vertreter von SVI zwar grundsätzlich viele SROI-Analyse erstellt, allerdings nur wenige der SROI-Berichte zur Veröffentlichung bereitgestellt. In den USA ist das Interesse am SROI-Ansatz dagegen abgeklungen. Dies liegt laut einem Vertreter von SVI daran, dass die im Herkunftsland der SROI-Analyse angewandten SROI-Methoden sehr technisch gestaltet wurden und der SROI-Wert amerikanischer Projekte oftmals sehr hoch ausfiel. Dies schadete der Glaubwürdigkeit der Methode und führte dazu, dass in den USA mittlerweile andere Konzepte der Wirkungsanalyse und -messung bevorzugt zum Einsatz kommen.

Interessant an der Länderverteilung der untersuchten SROI-Evaluationen ist auch, warum so viele der in dieser Masterarbeit analysierten SROI-Studien aus Taiwan stammen. Ein Grund hierfür könnte die sehr aktive SROI-Gemeinschaft in Taiwan sein, in der NPOs, die öffentliche Verwaltung und gewinnorientierte Unternehmen sektorenübergreifend mit der SROI-Methode arbeiten. Zudem propagieren einzelne private Beratungsunternehmen die SROI-Analyse in Taiwan stark und tragen so zur Verbreitung bei.

Grundsätzlich muss bei den Ergebnissen der vorliegenden Masterarbeit beachtet werden, dass das Feld der SROI-Analyse tatsächlich viel breiter ist, als es von der Datenbank von Social Value UK abgebildet wird. Dies hat insbesondere zwei Gründe: Zum einen werden zahlreiche SROI-Studien von den Organisationen, die sie erstellen ließen, nicht veröffentlicht – u.a. da Organisationen negative oder nicht zufriedenstellende Ergebnisse der SROI-Analyse nicht publik machen wollen (Maier et al. 2015: 1826). Zum anderen werden viele SROI-Studien nicht auf Englisch, sondern in

der Sprache des Publikationslandes verfasst. Da Social Value UK eine britische Organisation ist und SROI-Studien vorwiegend auf Englisch gesucht werden, sind anderssprachige Berichte auf der Datenbank von Social Value UK stark unterrepräsentiert. Aufgrund dieser Einschränkungen spiegelt die Datenbank von Social Value UK nicht das tatsächliche Interesse verschiedener Länder an SROI wider. Für das Vereinigte Königreich, die USA und Taiwan, zeigen die Ergebnisse dieser Masterarbeit nichtsdestotrotz eine interessante Entwicklung auf.

Im Rahmen dieser Masterarbeit wurde zudem festgestellt, dass die SROI-Analyse in einigen Themenbereichen deutlich häufiger angewandt wurde als in anderen. Für die ungleiche Themenverteilung bei SROI-Studien kommen speziell drei mögliche Erklärungen in Frage: Ein Grund könnte erstens sein, dass den im Sample dieser Masterarbeit vorkommenden Themen wie „Gesundheit“, „Bildung“ und „Arbeit“ mehr gesellschaftliche Relevanz beigemessen wird als Themen wie „Freiwilligenarbeit“, „Sport“ und „Obdachlosigkeit“, die weniger oft im Sample zu finden sind. Aufgrund der Konzentration auf gesellschaftlich relevantere Themen, werden in Bereichen wie dem Gesundheitsbereich von der öffentlichen Hand, NPOs und anderen Akteuren mehr Projekte geplant und umgesetzt, weshalb angenommen werden kann, dass in diesen Bereichen auch insgesamt mehr SROI-Analysen evaluiert wurden. Zweitens könnte die ungleiche Themenverteilung der untersuchten SROI-Evaluationen auch daran liegen, dass bei den weniger häufig im Sample vorkommenden Themen grundsätzlich weniger Daten vorhanden sind, auf die SROI-Praktiker bei der Erstellung einer SROI-Analyse zurückgreifen können. So ist für die Erstellung einer SROI-Studie insbesondere die Verfügbarkeit solider Daten entscheidend (Cooney/Lynch-Cerullo 2014: 377). In umfassend erforschten Gebieten wie dem Gesundheits- oder Bildungsbereich ist der Zugang zu guten Daten sicherlich einfacher als im Bereich der Freiwilligenarbeit oder der Obdachlosigkeit. Da die Umsetzung einer SROI-Analyse durch fehlende Daten erschwert oder verhindert wird, ist dies vermutlich ein wesentlicher Grund für die ungleiche Themenverteilung bei SROI-Analysen. Projekte aus manchen Themenbereichen – insbesondere aus dem Bereich Umwelt – sind zudem grundsätzlich schwieriger mit SROI zu bewerten (Kreiv/Münscher/Mülbert 2013: 36-37) und daher weniger häufig im Sample dieser Masterarbeit vertreten. Drittens gibt es darüber hinaus für die nicht oft im Sample dieser Masterarbeit vorkommenden umwelt- und wirtschaftsorientierte Projekte andere etablierte Mess- und Bewertungsmethoden. So wird beispielsweise die Umweltverträglichkeit von Projekten oftmals mit der speziell dafür entwickelten, wirkungsorientierten Methode des Social Impact Assessment (SIA) geprüft.

Die Ergebnisse dieser Masterarbeit zur Verteilung der durch SROI analysierten Organisationsarten sind vor allem vor dem Hintergrund zu diskutieren, dass die Messbarmachung von Wirkungen aus Sicht der Literatur auch bei gewinnorientierten Unternehmen zu einer zunehmenden Nachfrage nach Wirkungsmessinstrumenten wie der SROI-Analyse führen kann (Schober/Then 2015: 10). Im Rahmen dieser Masterarbeit wurde gezeigt, dass die SROI-Evaluation im Zeitraum von 2012 bis 2020 tatsächlich zunehmend bei profitorientierten Unternehmen angewendet wurde; ob diese Zunahme einen Trend darstellt, kann aufgrund des kleinen Studiensamples dieser Masterarbeit nicht beurteilt werden. In den kommenden Jahren wird sich zeigen, ob der SROI-Ansatz wegen der wachsenden Bedeutung der Themen Nachhaltigkeit und Wirkungsdarstellung speziell im Bereich CSR bei Unternehmen häufiger Anwendung findet, oder ob Unternehmen bevorzugt andere

Wirkungsanalysekonzepte einsetzen werden.

Die Verteilung der Analysten im Studiensample dieser Masterarbeit ist insofern interessant, da nur 19 % der analysierten SROI-Evaluationen von akademischen Forschungseinrichtungen durchgeführt wurden. Dies ist erstaunlich, da Universitäten aufgrund ihrer Expertise in Methodik und evidenzbasierter Forschung und ihrer Unabhängigkeit im Bereich Forschung beste Voraussetzungen für die Erstellung einer SROI-Analyse aufweisen (Münscher/Schober 2015: 36-37). Ein Grund dafür, warum Forschungseinrichtungen im Vergleich zu privaten Beratungsunternehmen weniger häufig mit der Anfertigung einer SROI-Studie beauftragt werden, könnte allerdings darin liegen, dass akademische Einrichtungen weniger pragmatisch arbeiten und für die Ausarbeitung einer SROI-Analyse mehr Zeit als private Beratungsfirmen in Anspruch nehmen (Münscher/Schober 2015: 37).

5.2 Diskussion der Ergebnisse zu Breite und Umfang von SROI-Evaluationen

Nachfolgend werden die Ergebnisse der Überprüfung der Breite und des Umfangs von SROI-Evaluationen diskutiert. Dabei wird zunächst auf die Ergebnisse hinsichtlich der Transparenz und Nachvollziehbarkeit der untersuchten SROI-Studien und nachfolgend auf die Ergebnisse der Methodenerweiterung eingegangen. Abschließend erfolgt eine zusammenfassende Stellungnahme zu den Limitationen der Stichprobe dieser Masterarbeit und zu weiterem Forschungsbedarf.

5.2.1 Diskussion zu Transparenz und Nachvollziehbarkeit

In den in dieser Masterarbeit untersuchten SROI-Evaluationen wurde ersichtlich, dass sich weder die Transparenz noch die Nachvollziehbarkeit im Zeitraum 2012 bis 2020 wesentlich verbessert hat. Dieses Ergebnis steht im Gegensatz zu der in der Literatur formulierten Erwartung, dass sich SROI-Analysen aufgrund des Lernkurveneffekts im Laufe der Zeit verbessern (Maier et al. 2015: 1826). Bei vielen der untersuchten SROI-Evaluationen zeigte sich, dass es insbesondere an einer transparenten und nachvollziehbaren Darstellung des Wirkungsmodells und der Berechnung des Deadweight mangelte. Da das Wirkungsmodell und das Deadweight zwei zentrale Elemente der SROI-Methode sind, wären hier Verbesserungen anzustreben. Besonders wichtig wäre eine genauere Beschreibung des Wirkungsmodells, da dies das Herzstück einer SROI-Analyse darstellt – hier werden die Wirkungen einer Intervention erfasst, bewertet und dem Input gegenübergestellt (Rauscher/Mildenberger/Krlev 2015: 42). Beim Wirkungsmodell geht es im Kern darum, transparent und nachvollziehbar aufzuzeigen, wie durch den Einsatz von Ressourcen (Inputs) bestimmte Aktivitäten umgesetzt werden, welche für Stakeholder gewisse Leistungen (Outputs) und Wirkungen erzeugen (Nicholls et al. 2012: 29). Die transparente und nachvollziehbare Darstellung dieses Prozesses ist ein wesentliches Qualitätskriterium einer SROI-Analyse; zudem ist sie Voraussetzung für die Nutzung von Vorteilen der SROI-Methode. Da das Wirkungsmodell umfassende Einblicke in die Wirkungsweise von Organisationen ermöglicht, ist die Qualität des Wirkungsmodells beispielsweise entscheidend, wenn die SROI-Analyse als Instrument zur Informationsgewinnung für das strategische Management verwendet wird (Rauscher/Schober 2015: 78). Aus den Ergebnissen der vorliegenden Masterarbeit lässt sich die Empfehlung ableiten, das Wirkungsmodell in jeder SROI-Studie in visueller und vollständiger Form im Studienbericht darzustellen. Da das Deadweight ebenfalls als ein grundlegendes Qualitätskriterium der SROI-Methode gilt, sollten die Berichte von SROI-Studien darüber hinaus auch Verbesserungen im Bereich der Darstellung des Deadweight

anstreben (Maier et al. 2015: 1826). Gerade vor dem Hintergrund, dass die Bestimmung des Deadweight sehr kompliziert sein kann (Arvidson et al. 2010: 13), sollten SROI-Berichte nicht bloß die Ergebnisse der Deadweight-Berechnung anführen, sondern den Prozess der Erhebung und Berechnung des Deadweight umfassend und verständlich beschreiben. Um die Vergleichbarkeit von SROI-Analysen zu erhöhen, den Austausch von SROI-Praktikern und Forschern zu fördern und damit in weiterer Folge zur Verbesserung der SROI-Methode beizutragen, sollten grundsätzlich auch mehr SROI-Berichte veröffentlicht und Datenbanken wie jener von Social Value UK zur Verfügung gestellt werden.

Im Hinblick auf den Vergleich der Transparenz und Nachvollziehbarkeit von Assured und Non-Assured SROI-Berichten, entsprechen die Ergebnisse dieser Masterarbeit den Erwartungen. Da bei Assured SROI-Analysen die Einhaltung der sieben Qualitätsprinzipien von Social Value UK getestet wird und SROI-Berichte bei Versäumnissen noch einmal nachgebessert werden, war aufgrund der weitgehenden Überschneidungen der Qualitätskriterien von Social Value UK mit den in dieser Masterarbeit verwendeten Qualitätskriterien ein höheres Niveau an Transparenz und Nachvollziehbarkeit bei Assured SROI-Studien zu erwarten.

Wie in den Ergebnissen dieser Masterarbeit außerdem aufgezeigt wurde, sind die Werte für Transparenz und Nachvollziehbarkeit der überprüften SROI-Studien je nach Themengebiet sehr unterschiedlich. Dabei zeigte sich, dass die SROI-Berichte von den seltener im analysierten Sample vorkommenden Themen wie „Kriminalität“, „Umwelt“, „Freiwilligenarbeit“, „Obdachlosigkeit“ und „Sonstige“ am wenigsten transparent und nachvollziehbar waren. Die unterschiedlichen Transparenz- und Nachvollziehbarkeitswerte für die verschiedenen Themenbereiche in den untersuchten SROI-Evaluationen könnte damit zusammenhängen, dass für die Themengebiete mit einer besseren Verfügbarkeit von Daten, mit einer höheren gesellschaftlichen Relevanz oder einer leichteren Umsetzbarkeit der SROI-Methode mehr SROI-Studien durchgeführt wurden. SROI-Praktiker können sich dadurch einfacher untereinander über die Umsetzung der SROI-Methode und Best-Practices austauschen und sich im Hinblick auf die genutzten Indikatoren oder das angewandte Erhebungsdesign bei bereits existierenden SROI-Studien orientieren. Durch den Austausch mit anderen SROI-Analysten und die Orientierung an existierenden SROI-Studien in einem Themenbereich ist anzunehmen, dass die Qualität der SROI-Studien in häufiger analysierten Themengebieten im Vergleich zu weniger häufig evaluierten Themengebieten höher ist.

Das schlechte Abschneiden von Forschungseinrichtungen sowohl bei der Transparenz als auch bei der Nachvollziehbarkeit der untersuchten SROI-Evaluationen war dagegen nicht zu erwarten. Für die niedrigen Werte in den Bereichen Transparenz und Nachvollziehbarkeit von SROI-Analysen des Studiensamples dieser Masterarbeit gibt es keine eindeutige Erklärung. Möglich ist, dass sich universitäre Einrichtungen zu sehr auf ihren Ruf als zentrale Anlaufstelle für methodisches und evidenzbasiertes Wissen verlassen und es daher nicht mehr für nötig halten, die Umsetzung der SROI-Analyse im Studienbericht umfangreich zu dokumentieren und nachvollziehbar zu beschreiben. Die Ergebnisse dieser Masterarbeit zeigen, dass Forschungseinrichtungen gerade im Vergleich zu privaten Anbietern von SROI-Analysen hinsichtlich der Transparenz und Nachvollziehbarkeit von SROI-Berichten Verbesserungsbedarf haben. Um ihren Möglichkeiten als methodisch kompetente

Einrichtungen für einer evidenzbasierten Forschung gerecht zu werden, sollten Forschungseinrichtungen künftig konsequent auf eine transparente und nachvollziehbare Darstellung der Umsetzung von SROI-Analysen in den Studienberichten achten.

In dieser Masterarbeit wurde auch der Frage nachgegangen, ob es einen Zusammenhang zwischen der Höhe der Investition (Input) in ein Projekt und der Transparenz und Nachvollziehbarkeit einer SROI-Analyse gibt; dies wurde in den untersuchten SROI-Evaluationen des Samples nicht nachgewiesen. Dieses Ergebnis wird allerdings dadurch eingeschränkt, dass die in dieser Masterarbeit ausgewählte Stichprobe zu klein ist, um für das gesamte Feld der SROI-Analyse repräsentativ zu sein. Grundsätzlich scheint die Transparenz und Nachvollziehbarkeit von SROI-Analysen jedoch vor allem vom Analysten abzuhängen, der die SROI-Analyse umsetzt. Andere Faktoren wie die Höhe des Inputs scheinen keinen wesentlichen Einfluss zu haben.

Zudem wurde im Rahmen dieser Masterarbeit untersucht, ob ein Zusammenhang zwischen der Höhe des SROI-Werts und der Transparenz und Nachvollziehbarkeit einer SROI-Studie besteht. Dabei wurde auch überprüft, ob der SROI-Wert bei den analysierten SROI-Evaluationen mit der Zeit abnimmt. Es wurde angenommen, dass transparentere und nachvollziehbarere SROI-Berichte rigider bei der Erhebung und Bewertung von Wirkungen vorgehen, Wirkungen somit präziser erfassen und sich dadurch ein niedrigerer SROI-Wert ergab. Die Ergebnisse dieser Masterarbeit lassen dies jedoch insgesamt nicht erkennen. Allerdings wurden in dieser Masterarbeit SROI-Werte von Projekten aus verschiedenen Themengebieten verglichen. Dieser Vergleich ist sehr schwierig, da SROI-Werte grundsätzlich je nach Anwendungsbereich sehr unterschiedlich ausfallen können. So gibt es bestimmte Themenfelder, beispielsweise den Gesundheitsbereich, in denen Projekte für gewöhnlich einen höheren SROI-Wert erzielen als Projekte aus anderen Themengebieten. Um aussagekräftigere Ergebnisse zu erhalten, müsste daher mithilfe einer größeren Stichprobe ein Vergleich von SROI-Werten desselben Themenbereichs vorgenommen werden.

5.2.2 Diskussion zur Methodenerweiterung

In der vorliegenden Masterarbeit wurde untersucht, ob es bei den SROI-Evaluationen der Stichprobe im Zeitraum 2012 bis 2020 Entwicklungen im Hinblick auf die Bestimmung des Input gab. Die Bestimmung des Input ist ein zentrales Element der SROI-Methode, da der SROI-Wert – also das Ergebnis der SROI-Analyse – nur durch die Gegenüberstellung des investierten Kapitals (Input) mit den in Geldeinheiten ausgedrückten Wirkungen eines Projekts ermittelt werden kann. Ja nachdem, in welcher Weise verschiedene Stakeholder zu einem Projekt beitragen, können mehrere Arten von Inputs unterschieden werden: So kann in ein Projekt beispielsweise Geld oder Zeit investiert werden oder es erfolgt eine Sachspende (Nicholls et al. 2012: 31). Bei der Berechnung des gesamten Investments in SROI, gilt es insbesondere auch die nicht-monetären Inputs zu berücksichtigen. Dabei ist im Rahmen von SROI vor allem die Bewertung von Freiwilligenarbeit relevant (Nicholls et al. 2012: 31) Für die Bewertung solcher Nichtmarktleistungen gibt es verschiedene Ansätze (Anheier et al. 2003: 46). Wie die Ergebnisse dieser Masterarbeit zeigen, nutzten die untersuchten SROI-Analysen zur Bewertung des Input Opportunitätskosten und Wiederbeschaffungskosten, wobei der Großteil die Opportunitätskosten verwendete. Bei Opportunitätskosten wird die Zeit, welche Personen freiwillig in ein Projekt investieren, über die normalerweise am Arbeitsmarkt erzielbare Entlohnung bewertet.

In der Literatur wird die Nutzung des Opportunitätskostenansatzes in der Praxis grundsätzlich kritisch gesehen, insbesondere wenn es um die Einschätzung des potentiellen Einkommens von arbeitslosen oder bereits pensionierten Freiwilligen geht (Anheier et al. 2003: 48). Zudem gibt es Kritik an der Methode der Opportunitätskosten, wenn automatisch angenommen wird, dass Personen statt der freiwilligen Arbeit einer bezahlten Arbeit nachgehen würden (Schober et al. 2012: 34). Um im Rahmen einer SROI-Analyse den Inputs eines Projekts möglichst präzise zu bestimmen, sollte daher bei der Bestimmung von Inputs eine Auseinandersetzung mit der Art der Freiwilligenarbeit stattfinden. Dabei gilt es zu klären, ob Freiwillige tatsächlich anstelle ihres freiwilligen Engagements einer bezahlten Arbeit nachgehen würden. Nur wenn dies der Fall ist, sollte eine Bewertung des Inputs von Freiwilligen über Opportunitätskosten erfolgen. Zudem wird bei der Bewertung des Inputs von Freiwilligen je nach der Art der Freiwilligenarbeit eine Unterscheidung zwischen Bruttolöhnen und Nettolöhnen empfohlen. Schober, Hollerweger, Rauscher und Pervan-Al Soquauer (2012: 34) haben in ihrer Studie über oberösterreichische Feuerwehren eine Möglichkeit der Differenzierung aufgezeigt: Dabei sollte nur Freiwilligenarbeit, welche während der eigentlichen Arbeitszeit stattfindet, mit den vollen Lohnkosten bewertet werden; die Bewertung von in der Freizeit stattfindendem freiwilligen Engagement sollte dagegen über Nettolöhne erfolgen. Bei den in der vorliegenden Masterarbeit untersuchten SROI-Analysen konnte keine tiefere Auseinandersetzung mit der Art der Freiwilligenarbeit beobachtet werden. Es wird daher empfohlen, dass Verfasser von SROI-Studien bei der Bewertung des nicht-monetären Input von Freiwilligen über den Opportunitätskostenansatz beachten sollten, welche Art der Freiwilligenarbeit mit Opportunitätskosten bewertet wird und welche Form von Löhnen, nämlich Brutto- oder Nettolöhne, zur Bewertung sinnvoll ist.

Die Ergebnisse dieser Masterarbeit zeigen zudem, dass eine Auseinandersetzung mit Wirkungen und dem Deadweight auf der Inputseite in kaum einer der überprüften SROI-Evaluationen stattfindet. Dass Wirkungen aber durchaus auch beim Input relevant sein können, zeigt beispielsweise eine Studie von Nutzinger, Grünhaus und Beeck zu einem Umweltprogramm der Stadt Wien (Nutzinger/Grünhaus/Beeck 2020). Wirkungen können auf der Inputseite beispielsweise auftreten, wenn durch ein Projekt mehr Investitionen ermöglicht werden. Hätte es das Projekt nicht gegeben, wäre auch das zusätzliche Investment ausgeblieben – die Investitionen sind somit als Wirkungen auf der Inputseite einer SROI-Analyse zu berücksichtigen. SROI-Praktiker sollten sich daher bei der Erstellung einer Analyse auch mit Wirkungen und Deadweight auf der Inputseite auseinandersetzen und dies auch in den Studienbericht inkludieren.

Des Weiteren ergaben die Ergebnisse dieser Masterarbeit, dass die meisten der untersuchten SROI-Analysen als Untersuchungsdesign eine Querschnittsstudie durchführten; Längsschnittstudien oder experimentelle Studien waren dagegen die Ausnahme. Das zur Sammlung von Daten eingesetzte Erhebungsdesign gilt als einer der entscheidendsten Faktoren für die Qualität der Ergebnisse einer SROI-Analyse (Yates/Marra 2017: 140). Erhebungsdesigns können experimental oder nicht-experimental sein. Üblicherweise werden in der Forschung Querschnittsstudien, Längsschnittstudien sowie quasi-experimentelle Studien oder das randomisierte Experiment genutzt (Rauscher/Schober/Krlev 2015: 84). In der Wissenschaft sind experimentelle Studien, in denen Studiensubjekte randomisiert in eine Experimental und eine Kontrollgruppe aufgeteilt werden, am

anerkanntesten (Friedrichs 1990: 334). Sie gelten als der „Goldstandard“ der Erhebungsdesigns, da sie wissenschaftlich am exaktesten sind und Kausalität am besten nachweisen können (Then et al. 2017: 168). Bei einer SROI-Analyse ist die Wahl des Erhebungsdesigns insbesondere im Hinblick auf die Bestimmung des Deadweight relevant. Das Deadweight ist eine der zentralen Herausforderungen der Wirkungsmessung, da es hier ein hypothetisches Alternativszenario zu erheben gilt. Um sicherzustellen, dass eine SROI-Analyse ausschließlich jene Wirkungen berücksichtigt, die auf ein bestimmtes Projekt zurückzuführen sind, werden mithilfe des Deadweight all jene Wirkungen exkludiert, die auch ohne das Projekt eingetreten wären. Die Bestimmung des Deadweight hat entscheidenden Einfluss auf die Qualität der Ergebnisse einer SROI-Studie, ist aber in der Praxis nicht einfach zu erheben. Da die Daten, welche mit einer randomisierten Kontrollgruppe erhoben werden, die höchste wissenschaftliche Rigidität aufweisen, wird in der Literatur häufig ein stärkerer Einsatz von Experimentaldesigns bei SROI-Analysen gefordert (z.B. Fujiwara 2015: 12; Yates/Marra 2017: 137). In der Praxis ist der Einsatz von experimentellen Untersuchungsdesigns jedoch oft nicht durchführbar, da für jeden Stakeholder eine randomisierte Kontrollgruppe zu bilden wäre (Rauscher/Mildenberger/Krlev 2015: 50). Zudem können Experimentalstudien aus ethischer Sicht ungeeignet sein (Rauscher/Schober/Krlev 2015: 86). Sind experimentelle Studien nicht realisierbar, empfiehlt die Literatur zumeist die Nutzung von quasi-experimentellen Untersuchungsdesigns (Fujiwara 2015: 12). Der wesentliche Vorteil gegenüber klassischen Experimenten ist, dass quasi-experimentelle Designs weniger Ressourcen benötigen und die Aufteilung der Untersuchungssubjekte nicht randomisiert erfolgt (Rauscher/Schober/Krlev 2015: 86). Für SROI-Analysen ist der Einsatz von quasi-experimentellen Untersuchungsdesigns aufgrund der einfacheren Umsetzung zwar grundsätzlich geeigneter als die Nutzung von experimentellen Designs (Rauscher/Schober/Krlev 2015: 86), jedoch müssen auch hier für jeden Stakeholder Experimental- und Kontrollgruppen gebildet werden. Eine identifizierte Wirkung kann zwar im Rahmen einer SROI-Analyse mit sehr hoher Rigidität erfasst werden. Allerdings ist in der Praxis oftmals nicht realistisch, alle identifizierten Wirkungen mit einem wissenschaftlich hohen Level an Rigidität zu messen, insbesondere wenn bei einer SROI-Studie sehr viele Wirkungen festgestellt wurden.

Es muss daher eine Balance gefunden werden zwischen der Vollständigkeit der Informationen, die es im Rahmen einer SROI-Analyse zu erheben gilt und der wissenschaftlichen Genauigkeit, mit der diese Informationen zu erfassen sind. Manche SROI-Experten argumentieren daher, dass der Zweck einer SROI-Analyse entscheidend ist: Eine SROI-Studie kann grundsätzlich mit verschiedenen Level an wissenschaftlicher Rigidität umgesetzt werden; wichtig ist, für wen die Analyse zu erstellen ist und zu welchem Zweck sie eingesetzt wird bzw. für welche Entscheidungen sie informieren soll (Nicholls 2017: 130-133). Eine SROI-Analyse ist im Grunde dafür konzipiert, Informationen zu produzieren und das Treffen von Entscheidungen zu unterstützen. Die Art der Entscheidung kann vielfältig sein: SROI-Analysen können sowohl politischen Entscheidungen dienen und die Vergabe von finanziellen Mitteln unterstützen als auch zur Information organisationaler Entscheidungsfindung vom Management genutzt werden. Die Prinzipien von Social Value UK sehen dabei das Informieren von organisationalen Entscheidungen als den zentrale Zweck einer SROI-Analyse; die sieben SROI-Prinzipien wurden explizit dafür konzipiert, Organisationen mit den notwendigen Informationen auszustatten, um ihr Serviceangebot zu verbessern und so ihren gesellschaftlichen Wert zu maximieren (Nicholls 2017: 132). Die Ergebnisse dieser Masterarbeit zeigen, dass die untersuchten

SROI-Evaluationen vorwiegend zum Zweck der Informationsgewinnung für Managemententscheidungen und zur Verbesserung des Serviceangebots erstellt wurden. Gerade für Managemententscheidungen ist es wichtig, einen möglichst umfassenden Überblick über die Vielfalt an Wirkungen zu erhalten, die eine Organisation erzeugte. Dem Management einer Organisation ist meist nicht geholfen, wenn nur der Nutzen einer einzelnen Wirkung mit einem möglichst hohen Detaillierungsgrad erhoben wird; vielmehr profitiert das Management davon, ein möglichst vollständiges Bild der durch ein Projekt erzielten Wirkungen zu gewinnen. Da die Wirkungen einer Organisation und die Bestimmung des Deadweight im Rahmen einer Längsschnitt- oder Querschnittsstudie mithilfe der Involvierung von Stakeholdern, deren Befragung und durch die Nutzung von Sekundärliteratur oftmals ausreichend erfasst werden können, ist für ein informiertes Management nicht immer ein wissenschaftlich absolut rigides Erhebungsdesign notwendig. Ebenso wie die herkömmliche Finanzbuchhaltung ist auch der SROI-Ansatz dafür gedacht, Informationen zu produzieren, die „gut genug“ sind, um Entscheidungen treffen zu können, wohl wissend, dass dabei ein Risiko aufgrund von unvollständigen Informationen besteht (Nicholls 2017: 130). Wie Simon (1956) mit seinem Konzept der begrenzten Rationalität zeigte, können Entscheidungsträger aufgrund von Limitationen nicht immer ausreichend Informationen beschaffen und verarbeiten, weshalb mit Heuristiken versucht wird, eine zufriedenstellende Entscheidung zu treffen. Die rationale Entscheidungsfindung ist insbesondere durch unvollständige Informationen begrenzt: Entscheidungsträger müssen daher die Kosten für die Beschaffung zusätzlicher Informationen mit dem dazugewonnenen Nutzen dieser Informationen abwägen und anschließend die Alternative auswählen, welche ihren Nutzen maximiert (Simon 1972: 163). Auch im Hinblick auf die SROI-Analyse trifft dies zu: Entscheidungsträger müssen sich des Risikos der Unvollständigkeit und Ungenauigkeit der Informationen bewusst sein und in Abhängigkeit davon ein für sie passendes Level an wissenschaftlicher Rigidität des Untersuchungsdesigns wählen. Gerade im organisatorischen Umfeld ist es Standard Entscheidungen bei imperfekten Informationen unter Ungewissheit zu treffen; rigide Erhebungsstudien bilden die Ausnahme als Grundlage für Managemententscheidungen, vielmehr werden Entscheidungen mit einem gewissen unternehmerischen Risiko getroffen. So argumentiert Nicholls (2017), dass eine SROI-Analyse speziell für organisationsinterne Zwecke mit einem niedrigen Level an wissenschaftlicher Rigidität umgesetzt werden kann, solange die SROI-Studie die für eine Entscheidung notwendigen Informationen produziert und die negativen Konsequenzen einer falschen Entscheidung – welche sich aus der Investitionshöhe eines Projekts und den Kosten der Adaptierung oder Rückgängigmachung der Entscheidung ableiten – nicht zu hoch sind. Insbesondere bei strategischen Entscheidungen in Organisationen ist es aufgrund der kostspieligen und aufwendigen Umsetzung eines experimentellen Designs nicht zweckmäßig, eine hohe wissenschaftliche Rigidität des Erhebungsdesigns zu fordern. Vielmehr sollte eine für den Kontext sinnvolle Erhebungsmethode gefunden werden, welche die Kausalität von Wirkungen plausibel für den zentralen Adressanten der SROI-Analyse erklären kann. Für weniger komplexe Fragestellungen oder einfachere Managemententscheidungen besteht die Möglichkeit die weniger aufwendigen SROI-Versionen SROI-light oder der SROI-medium einzusetzen (Schober/Then 2015: 20). Allerdings sollte bei jeder SROI-Studie für Entscheidungsträger des Managements immer darauf geachtet werden, die Umsetzung der SROI-Methode transparent und nachvollziehbar im Studienbericht zu schildern. So kann – unabhängig von der Wahl des Untersuchungsdesigns – nur ein verständlicher und vertrauenswürdiger Bericht eine Hilfestellung für eine fundierte Entscheidung

des Managements sein. Gilt es dagegen die Wirkung einer größeren Investition des Staates zu messen, so ist ein höheres Niveau an Rigidität gefragt. In diesem Fall kann der Einsatz eines experimentellen Forschungsdesigns erwartet werden, da es sich hier oftmals um Investitionsentscheidungen handelt, die im Nachhinein nur schwierig verändert werden können. Um den höheren Ansprüchen an die Rigidität der Untersuchung gerecht zu werden, eignet sich der Einsatz der umfangreicheren SROI-Varianten SROI-advanced oder SROI-integrated (Schober/Then 2015: 20). Grundsätzlich empfiehlt es sich, den Fokus bei der Wahl des Untersuchungsdesigns zunächst darauf zu legen, für wen die SROI-Analyse erstellt wird und welchen Zweck sie erfüllen soll, bevor die notwendige wissenschaftliche Rigidität des Forschungsdesigns bestimmt wird. So muss die wissenschaftliche Rigidität des Erhebungsdesigns nicht höher sein, als es der Zweck einer SROI-Analyse erfordert. Dabei sollten bei der Wahl des Erhebungsdesigns besonders die Investitionshöhe eines Projekts und die Kosten der Änderung oder Rückgängigmachung einer Entscheidung beachtet werden. Dies kann vor allem bei größeren Investitionen das Risiko minimieren, dass aufgrund eines zu niedrigen Levels an Rigidität bei der Bestimmung der Kausalität zu ungenaue Informationen produziert werden und falsche Entscheidungen getroffen werden.

Wünschenswert wäre eine stärkere Auseinandersetzung mit dem Thema der wissenschaftlichen Rigidität von Untersuchungsdesigns im Rahmen der Wirkungsmessung aus einer praktischen Perspektive. Bisher wurde die Diskussion rund um Erhebungsdesigns insbesondere von Sozialwissenschaftlern geprägt, welche die Instrumente der Wirkungsmessung vor allem in einem Kontext der Sozialpolitik und Finanzierung von Organisationen thematisieren und daher eine höhere Rigidität bei der Messung von Kausalität fordern. Es existiert jedoch sehr wenig praxisorientierte Literatur, welche für Organisationen den Nutzen einer SROI-Analyse für das strategische Management, die Entscheidungsfindung und die Verbesserung des Serviceangebots diskutiert und dabei darauf hinweist, dass die Rigidität der Erhebungsmethode im Organisationsumfeld nicht immer den höchsten Standard erfüllen muss, sondern an den Zweck einer SROI-Analyse angepasst werden sollte. Das Fehlen von praxisorientierter Literatur kann sich für Organisationen negativ auswirken, wenn etwa angenommen wird, dass auch für interne Zwecke Kontroll- und Experimentalgruppen zu bilden sind, um den Qualitätsansprüchen der Methode zu genügen. Damit mehr Organisationen die Nutzung von Wirkungsmessung als Grundlage für Managemententscheidungen und die Steigerung ihres gesellschaftlichen Impacts in Erwägung ziehen, sollte das Erhebungsdesign und die Bestimmung von Kausalität in der Literatur mit mehr Praxisbezug thematisiert werden. Ein intensiverer Austausch zwischen Forschern und SROI-Praktikern würde dazu beitragen, den Fokus in der Literatur wieder stärker auf die Ansprüche der Praxis zu legen und einen pragmatischeren Zugang zur SROI-Analyse zu gewinnen.

Im Hinblick auf die Abzinsung von Wirkungen zeigten die Ergebnisse dieser Masterarbeit, dass kaum eine der untersuchten SROI-Evaluationen eine Unterscheidung von ökonomischen und nicht-ökonomischen, sozialen Wirkungen vornahm. Grundsätzlich soll durch die Abzinsung von in der Zukunft eintretenden Wirkungen der Inflationseffekt berücksichtigt werden. Da Renditen aufgrund der Inflation über die Jahre an Wert verlieren, werden Wirkungen mit einem längeren Zeithorizont auf den heutigen Wert abgezinst. Der Abzinsungsprozess von zukünftigen Wirkungen ist dabei heikel (Maier et al. 2015: 1822). Während die Abzinsung von ökonomischen Renditen als gültig angesehen

wird, gilt das Abzinsen nicht-ökonomischer, sozialer Wirkungen als nicht sinnvoll, da es sich dabei um nicht-monetäre „Benefits in Kind“ handelt (Maier et al. 2015: 1822). Es erscheint daher sinnvoll, nicht alle in einer SROI-Analyse identifizierten Wirkungen aufgrund des Inflationseffekts abzuzinsen, sondern die Art der Wirkung genau zu analysieren und nur bei einer ökonomischen Wirkung eine Abzinsung vorzunehmen.

Wie im Rahmen dieses Kapitels diskutiert wurde, weist die in dieser Masterarbeit verwendete Stichprobe verschiedene Limitationen auf: Zum einen werden viele SROI-Analysen von den auftraggebenden Organisationen vertraulich behandelt und nicht veröffentlicht. Zum anderen ist die Anzahl der SROI-Evaluationen, die pro Jahr auf der Datenbank von Social Value UK veröffentlicht werden davon abhängig, wie viel Zeit die Mitarbeiter von Social Value UK in die Suche nach SROI-Studien investierten. Zudem sucht Social Value UK vorwiegend nach englischsprachigen SROI-Analysen, anderssprachige SROI-Studien werden daher wesentlich weniger häufig auf der Datenbank veröffentlicht. Aufgrund der Unvollständigkeit der Datenbank von Social Value UK reicht das Sample dieser Masterarbeit nicht aus, um das gesamte Feld der SROI-Analyse repräsentativ abzubilden. Aus diesem Grund besteht vor allem im Hinblick auf zwei Punkte Klärungsbedarf: Erstens sollte eine Überprüfung der Entwicklung in den Bereichen der Länderverteilung und der Verteilung des analysierten Organisationstyps in einem repräsentativen Sample erfolgen. Damit kann überprüft werden, ob die SROI-Analyse in manchen Ländern tatsächlich populärer ist und ob die Anzahl an Unternehmen, die im Rahmen einer SROI-Studie untersucht werden, mit der Zeit wirklich zunimmt. Zweitens sollte an einer repräsentativen Stichprobe der Zusammenhang zwischen Qualität einer SROI-Analyse und Zweck einer SROI-Studie untersucht werden, wobei besonders die Rigidität des Erhebungsdesigns sowie die Transparenz und Nachvollziehbarkeit des Studienberichts berücksichtigt werden sollten. Anhand eines aussagekräftigen Samples sollte überprüft werden, ob die Qualität von SROI-Analysen je nach ihrem Zweck variiert: Dies würde Aufschlüsse darüber geben, ob SROI-Studien für größere Investitionsvorhaben qualitativ hochwertiger und wissenschaftlich rigider umgesetzt werden als SROI-Analysen für organisationale Prozessentwicklungen. Darauf aufbauend können an den Zweck angepasste Empfehlungen an die Praxis gerichtet werden, welche maßgeblich zur Verbesserung der Qualität von SROI-Analysen beitragen und die Akzeptanz der Methode fördern würden.

6 CONCLUSIO

In der vorliegenden Masterarbeit wurde ein systematisches Review von SROI-Analysen durchgeführt, um einen Einblick in den State-of-the-Art des SROI-Ansatzes in seiner praktischen Anwendung zu erhalten. Dazu erfolgte eine Analyse von 111 SROI-Evaluationen, die im Zeitraum von 2012 bis 2020 auf der Datenbank von Social Value UK veröffentlicht wurden. Ziel war, eine Übersicht über die Entwicklungen im regionalen, thematischen Anwendungsbereich, über die Breite und den Umfang von SROI-Analysen und über den Mehrwert der SROI-Methode für die Praxis zu geben.

Die Ergebnisse dieser Masterarbeit zeigen, dass die SROI-Analyse einige Themenschwerpunkte aufweist, das thematische Gesamtfeld insgesamt aber sehr breit ist. Darüber hinaus wurde ersichtlich, dass die Qualität der untersuchten SROI-Evaluationen – hinsichtlich Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Studienberichte – Verbesserungspotential aufweist. Dies trifft insbesondere

für SROI-Analysen zu, die als Informationsquelle für Entscheidungen über größere Investitionsvorhaben dienen. Hier wurde diskutiert, dass das Untersuchungsdesign einer SROI-Studie ein höheres Level an wissenschaftlicher Rigidität aufweisen sollte, damit die für Entscheidungen benötigten Daten möglichst präzise sind und kausale Zusammenhänge abbilden. Entgegen der vorherrschenden Meinung in der Literatur ist die Rigidität des Untersuchungsdesigns jedoch nicht der vorrangig entscheidende Faktor, der die Qualität einer SROI-Analyse bestimmt. So zeigt vor allem der Zweck einer SROI-Analyse auf, welchen Mehrwert die Methode in der Praxis tatsächlich schafft. Die Ergebnisse der Masterarbeit unterstreichen, dass die SROI-Analyse in der Praxis insbesondere als eine geeignete Methode zur Unterstützung und Begründung von Entscheidungen gesehen wird. Um die Qualität von SROI-Studien zu bewerten, sollten daher künftig verstärkt Kriterien herangezogen werden, die auch für Entscheidungsträger des Managements relevant sind. Aus den analysierten Studien wurde deutlich, dass für die Bedürfnisse des meist mit unvollständigen Informationen arbeitenden Managements, eine transparente und nachvollziehbare Darstellung der Ergebnisse einer SROI-Analyse im Studienbericht besonders wichtig ist: Nur wenn der Studienbericht verständlich und vertrauenswürdig ist, kann er eine wertvolle Unterstützung für eine fundierte Entscheidung sein. Des Weiteren wurde in der vorliegenden Masterarbeit aufgezeigt, dass die Wahl des Untersuchungsdesigns an den Zweck einer SROI-Analyse angepasst werden sollte. Die Ergebnisse der Arbeit unterstreichen die Bedeutung eines praxisnäheren Zugangs zur SROI-Analyse: Wünschenswert wäre ein intensiverer Austausch zwischen Forschung und Praxis und eine stärker praxisorientierte Auseinandersetzung mit der SROI-Analyse in der Literatur.

Da die Stichprobe dieser Masterarbeit auf der unvollständigen Datenbank von Social Value UK basiert, konnte im Rahmen dieser Arbeit nicht das gesamte Feld der SROI-Analyse repräsentativ abgebildet werden. Daher besteht insbesondere für zwei Bereiche weiterer Klärungsbedarf: So sollten anhand einer repräsentativen Stichprobe eine genauere Untersuchung der Länderverteilung von SROI-Analysen erfolgen und die Qualität von SROI-Studien hinsichtlich Transparenz und Nachvollziehbarkeit sowie hinsichtlich Rigidität des Untersuchungsdesigns überprüft werden.

Aufgrund von aktuellen Entwicklungen rund um die Themen Evidence-based policy (EBP), Pay for Success, Nachhaltigkeit und Corporate Social Responsibility (CSR) ist eine zunehmende Nachfrage nach Instrumenten für die Wirkungsmessung zu erwarten. Um von diesen Entwicklungen nachhaltig zu profitieren, sollte die methodische Weiterentwicklung der SROI-Analyse vorangetrieben und die Qualität der Studienberichte verbessert werden. Wenn dies gelingt, wird der SROI-Ansatz weiter an Verbreitung und Bedeutung gewinnen.

7 LITERATURVERZEICHNIS

- Anheier, Helmut/Hollerweger, Eva/Badelt, Christoph/Kendall, Jeremy (2003): Work in the non-profit sector: forms, patterns and methodologies.
- Arvidson, Malin/Lyon, Fergus/McKay, Stephen/Moro, Domenico (2010): The ambitions and challenges of SROI.
- Arvidson, Malin/Lyon, Fergus/McKay, Stephen/Moro, Domenico (2013): Valuing the social? The nature and controversies of measuring social return on investment (SROI). In: Voluntary sector review, 4/1/3-18
- Berndt, Christian/Wirth, Manuel (2018): Market, metrics, morals: The Social Impact Bond as an emerging social policy instrument. In: Geoforum, 90/27-35
- Bernhard, Birgit/Riedlberger, Niklas (2019): Nichtfinanzielle Berichterstattung österreichischer nichtfinanzieller Unternehmen im Jahr 2019.
- Blasco, José Luis/King, Adrian (2017): The road ahead: The KPMG Survey of Corporate Responsibility Reporting 2017. International, KPMG
- Borenstein, Michael (2009): Introduction to meta-analysis. 1. publ.. Aufl., Chichester: Wiley
- Chiapello, Eve (2015): Financialisation of valuation. In: Human Studies, 38/1/13-35
- Cooney, Kate (2017): Legitimation dynamics: How SROI could mobilize resources for new constituencies. In: Evaluation and program planning, 64/110-115
- Cooney, Kate/Lynch-Cerullo, Kristen (2014): Measuring the social returns of nonprofits and social enterprises: The promise and perils of the SROI. In: Nonprofit Policy Forum. 5/2: De Gruyter, 367-393
- Cordes, Joseph J (2017): Using cost-benefit analysis and social return on investment to evaluate the impact of social enterprise: Promises, implementation, and limitations. In: Evaluation and program planning, 64/98-104
- Couillard, Jean/Garon, Serge/Riznic, Jovica (2009): The logical framework approach-millennium. In: Project Management Journal, 40/4/31-44
- Dale, Reidar (2003): The logical framework: an easy escape, a straitjacket, or a useful planning tool? In: Development in practice, 13/1/57-70
- Diaz-Bone, Rainer/Weischer, Christoph (2015): Methoden-Lexikon für die Sozialwissenschaften. 1. Aufl.: VS Verlag für Sozialwissenschaften
- Drummond, Michael F/Sculpher, Mark J/Claxton, Karl/Stoddart, Greg L/Torrance, George W (2015): Methods for the economic evaluation of health care programmes. Oxford university press
- Emerson, J/Twersky, F (1996): New Social Entrepreneurs: The Success, Lessons, and Challenge of Non-Profit Enterprise Creation. San Francisco: Foundation, The Roberts
- Emerson, J/Wachowicz, J/Chun, S (2000): Social return on investment (SROI): Exploring aspects of value creation in the nonprofit sector. The Roberts Foundation, San Francisco
- Emerson, Jed/Cabaj, Mark (2000): Social return on investment. In:
- Fine, David/Manyika, James/Sjatil, Pal Erik/Tacke, Tilman/Tadjeddine, Karim/Desmond, Maggie (2019): Inequality: A persisting challenge and its implications. McKinsey Global Institute,
- Fischer, Robert L/Richter, Francisca García-Cobián (2017): SROI in the pay for success context: Are they at odds? In: Evaluation and Program Planning, 64/105-109
- Friedrichs, Jürgen (1990): Methoden empirischer sozialforschung. Springer-Verlag
- Fujiwara, Daniel (2015): The seven principle problems of SROI. In: London: Simetrica Ltd

- Gair, Cynthia (2002): A report from the good ship SROI. In: San Francisco: The Roberts Foundation
- Gair, Cynthia (2009): SROI act II: A call to action for next generation SROI. In: San Francisco: REDF
- Gargani, John (2017): The leap from ROI to SROI: Farther than expected? In: Evaluation and program planning, 64/116-126
- Gaspar, Des (2000): Evaluating the 'logical framework approach'towards learning oriented development evaluation. In: Public administration and development, 20/1/17-28
- Gibbon, Jane/Dey, Colin (2011): Developments in social impact measurement in the third sector: scaling up or dumbing down? In: Social and Environmental Accountability Journal, 31/1/63-72
- Gough, David/Oliver, Sandy/Thomas, James (2017): An introduction to systematic reviews. Sage
- Heady, Lucy (2010): Social return on investment. In: Position Paper. New Philanthropy Capital
- Hedges, Larry V (1989): A practical guide to modern methods of meta-analysis. ERIC
- Helmig, Bernd/Purtschert, Robert (2006): Nonprofit-Management. Springer
- HM Treasury (2018): THE GREEN BOOK: CENTRAL GOVERNMENT GUIDANCE ON APPRAISAL AND EVALUATION. London: HM Treasury, bezogen unter <https://www.gov.uk/government/publications/the-green-book-appraisal-and-evaluation-in-central-government/the-green-book-2020> (Zugriff: 15.07.2021)
- Kay, Alan (2011): Prove Improve Account: The New Guide to Social Accounting and Audit.
- Kehl, Konstantin/Then, Volker/Rauscher, Olivia/Schober, Christian (2018): Wirkung und Wirkungsmessung von Innovationen in Organisationen des Sozialwesens. In: Eurich, Johannes/Glatz-Schmallegger, Markus/Parpan-Blaser, Anne (Hrsg.): Gestaltung von Innovationen in Organisationen des Sozialwesens: Rahmenbedingungen, Konzepte und Praxisbezüge. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 275-296, bezogen unter https://doi.org/10.1007/978-3-658-19289-1_13
- Krlev, Gorgi/Münscher, Robert/Mülbert, Katharina (2013): Social Return on Investment (SROI): state-of-the-art and perspectives-a meta-analysis of practice in Social Return on Investment (SROI) studies published 2002-2012.
- Kromrey, Helmut (2001): Evaluation-ein vielschichtiges Konzept: Begriff und Methodik von Evaluierung und Evaluationsforschung; Empfehlungen für die Praxis. In: Sozialwissenschaften und Berufspraxis, 24/2/105-131
- Kromrey, Helmut (2002): Empirische Sozialforschung: Modelle und Methoden der standardisierten Datenerhebung und Datenauswertung. 10. Aufl., Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, bezogen unter https://doi.org/10.1007/978-3-322-93463-5_2
- Lawlor, Eilis/Neitzert, Eva/Nicholls, Jeremy (2008): Measuring value: a guide to Social Return on Investment (SROI). In: New Economics Foundation, Londres
- Lingane, Alison/Olsen, Sara (2004): Guidelines for Social Return on Investment. In: California Management Review, 46/3/116-135, bezogen unter <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.2307/41166224>
- Lueglinger, Elisabeth/Renger, Rudi (2013): Das weite Feld der Metaanalyse. Sekundär-, literatur- und metaanalytische Verfahren im Vergleich. In: kommunikation. medien.(2)/1-31
- Lyon, Fergus/Arvidson, Malin (2011): Social impact measurement as an entrepreneurial process. In: Maas, Karen (2009): Corporate social performance: from output measurement to impact measurement.

- MacLeavy, Julie (2016): Neoliberalism and welfare. In: *The Handbook of Neoliberalism*. Routledge, 252-261, bezogen unter <https://www.routledgehandbooks.com/doi/10.4324/9781315730660.ch21> (Zugriff: 2021/07/14)
- Maier, Florentine/Schober, Christian/Simsa, Ruth/Millner, Reinhard (2015): SROI as a Method for Evaluation Research: Understanding Merits and Limitations. In: *VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations*, 26/5/1805-1830, bezogen unter <https://doi.org/10.1007/s11266-014-9490-x>
- Mitchell, Katharyne (2017): Metrics millennium: Social impact investment and the measurement of value. In: *Comparative European Politics*, 15/5/751-770, bezogen unter <https://doi.org/10.1057/s41295-016-0081-7>
- Mitchell, Katharyne/Sparke, Matthew (2016): The new Washington consensus: Millennial philanthropy and the making of global market subjects. In: *Antipode*, 48/3/724-749
- Moody, Michael/Littlepage, Laura/Paydar, Naveed (2015): Measuring social return on investment: Lessons from organizational implementation of SROI in the Netherlands and the United States. In: *Nonprofit Management and Leadership*, 26/1/19-37
- Mulgan, Geoff (2010): Measuring social value. In: *Stanford Social Innovation Review*, 8/3/38-43
- Münscher, Robert/Schober, Christian (2015): Welches Interesse verfolgen Organisationen mit einer Wirkungsanalyse ihres sozialen Engagements? - Ein Wegweiser. In: Schober, Christian/Then, Volker (Hrsg.): *Praxishandbuch Social Return on Investment: Wirkung sozialer Investitionen messen*. Stuttgart: Schäffer-Poeschel, 23-40
- Nicholls, Jeremy (2017): Social return on investment—Development and convergence. In: *Evaluation and Program Planning*, 64/127-135
- Nicholls, Jeremy/Lawlor, Eilis/Neitzert, Eva/Goodspeed, Tim/Cupitt, S (2012): A guide to social return on investment: The SROI network. In: *Accounting for Value*
- Nutzinger, Benedikt/Grünhaus, Christian/Beeck, Constanze (2020): Studie zum gesellschaftlichen Mehrwert des OekoBusinessWien-Kofinanzierungsprogramms mittels einer Social Return on Investment (SROI)-Analyse.
- Olsen, Sara/Galimidi, Brett (2008): Catalog of approaches to impact measurement: assessing social impact in private ventures. In: *The Rockefeller Foundation*
- Petticrew, Mark/Roberts, Helen (2008): *Systematic reviews in the social sciences: A practical guide*. John Wiley & Sons
- Porter, Terry/Derry, Robbin (2012): Sustainability and business in a complex world. In: *Business and Society Review*, 117/1/33-53
- Productivity Commission (2010): *Contribution of the Not-for-Profit Sector*. Canberra
- Rauscher, Olivia/Burger, Verena/Schober, Christian (2016): Social Return on Investment von Integrationsinitiativen am Beispiel der Sozialintegrativen Betriebe in Niederösterreich. In: *Der öffentliche Sektor-The Public Sector*, 42/2/17-31
- Rauscher, Olivia/Mildenberger, Georg/Krlev, Gorgi (2015): Wie werden Wirkungen identifiziert? Das Wirkungsmodell. In: Schober, Christian/Then, Volker (Hrsg.): *Praxishandbuch Social Return on Investment: Wirkung sozialer Investitionen messen*. Stuttgart: Schäffer-Poeschel, 41-57
- Rauscher, Olivia/Schober, Christian (2015): Wirkungsanalyse. In: *Management der Nonprofit-Organisation: Bewährte Instrumente im praktischen Einsatz*. 3, Stuttgart: Schäffer-Poeschel,

- Rauscher, Olivia/Schober, Christian/Krlev, Gorgi (2015): Wie können Wirkungen erhoben werden? Untersuchungsdesign und empirische Durchführung. In: Schober, Christian/Then, Volker (Hrsg.): Praxishandbuch Social Return on Investment: Wirkung sozialer Investitionen messen. Stuttgart: Schäffer-Poeschel, 77-108
- Rawhouser, Hans/Cummings, Michael/Newbert, Scott L (2019): Social impact measurement: Current approaches and future directions for social entrepreneurship research. In: Entrepreneurship Theory and Practice, 43/1/82-115
- REDF, SROI (2001): Methodology. Analysing the Value of Social Purpose Enterprise within a Social Return on Investment Framework. Roberts Enterprise Development Fund,
- Rosenzweig, William (2004): Double bottom line project report: assessing social impact in double bottom line ventures.
- Schober, Christian (2015): Wie können Wirkungen monetarisiert werden? In: Schober, Christian/Then, Volker (Hrsg.): Praxishandbuch Social Return on Investment: Wirkung sozialer Investitionen messen. Stuttgart: Schäffer-Poeschel, 125-159
- Schober, Christian/More-Hollerweger, Eva/Rauscher, Olivia/Pervan-Al Soqauer, Ina (2012): SROI-Analyse der Oberösterreichischen Feuerwehren. In: Projektendbericht, Wien: NPO-Kompetenzzentrum, WU Wien
- Schober, Christian/Rauscher, Olivia (2014): Alle Macht der Wirkungsmessung? In: Zimmer, Annette E./Simsa, Ruth (Hrsg.): Forschung zu Zivilgesellschaft, NPOs und Engagement: Quo vadis? , Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 261-281, bezogen unter https://doi.org/10.1007/978-3-658-06177-7_15
- Schober, Christian/Rauscher, Olivia/Millner, Reinhard (2013): Evaluation und Wirkungsmessung. In: Handbuch der Nonprofit-Organisation: Strukturen und Management. Stuttgart: Schäffer-Poeschel, 451-470
- Schober, Christian/Then, Volker (2015): Was ist eine SROI-Analyse? Wie verhält sie sich zu anderen Analyseformen? Warum sind Wirkungen zentral? Die Einleitung. In: Schober, Christian/Then, Volker (Hrsg.): Praxishandbuch Social Return on Investment: Wirkung sozialer Investitionen messen. Stuttgart: Schäffer-Poeschel, 1-22
- Simon, Herbert A (1956): Rational choice and the structure of the environment. In: Psychological review, 63/2/129
- Simon, Herbert A (1972): Theories of bounded rationality. In: Decision and organization, 1/1/161-176
- Social Value UK (2021): Resources: Find what you need to help you measure and maximise your social value. online: <https://socialvalueuk.org/resources/> (Zugriff: 28.07)
- Steinke, Ines (1999): Kriterien qualitativer Forschung: Ansätze zur Bewertung qualitativ-empirischer Sozialforschung. In: Juventa-Paperback, Weinheim: Juventa-Verl.
- Then, Volker/Schober, Christian/Rauscher, Olivia/Kehl, Konstantin (2017): Social Return on Investment Analysis. Springer
- Yates, Brian T (2009): Cost-inclusive evaluation: A banquet of approaches for including costs, benefits, and cost-effectiveness and cost-benefit analyses in your next evaluation. In: Evaluation and Program Planning, 32/1/52-54
- Yates, Brian T./Marra, Mita (2017): Social Return On Investment (SROI): Problems, solutions ... and

is SROI a good investment? In: Evaluation and Program Planning, 64/136-144, bezogen unter <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S014971891630249X>